

অসমীয়া জীৱন-লেখা আৰু ঊনবিংশ শতিকাৰ অসমঃ সমীক্ষণ আৰু বীক্ষণ

■ ড° জ্যোতিষ্মান দাস
সহকাৰী অধ্যাপক, অসমীয়া বিভাগ
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়

সাৰাংশঃ ‘জীৱন-লেখা’ (Life Writing) অভিধাটো বিধা নিৰ্বিশেষে থকা উন্মুক্ত আৰু সৰ্বাত্মক চৰিত্ৰৰ বাবে বিংশ শতিকাৰ আশীৰ দশকৰ পৰা বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰত বহুল ৰূপত ব্যৱহৃত হৈ আহিছে। সামগ্ৰিকভাৱে জীৱন-লেখাৰ পৰিসৰে আত্মজীৱনী, জীৱনী, জীৱন-স্মৃতি (Reminiscences), স্মৃতিকথা (Memoirs), জাৰ্ণেল (Journal), ডায়েৰী, চিঠি-পত্ৰ আদি ৰচনাক সামৰি লয়। অসমীয়া ভাষাত জীৱন-লেখাৰ এক সমৃদ্ধিশালী ঐতিহ্য আৰু পৰিসৰ আছে। ঊনবিংশ শতিকাৰপৰা সাহিত্যৰ আন বিধাৰ লগতে আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰা হিচাপে বিভিন্ন ৰূপত জীৱন-লেখাৰ উন্মেষ আৰু বিকাশ ঘটিছে। আধুনিক ধাৰাসমূহৰ সমান্তৰালভাৱে বিশেষকৈ সত্ৰীয়া পৰিমণ্ডলত সপ্তদশ শতিকাৰ শেষভাগৰ পৰাই চৰ্চা হৈ অহা চৰিত-পুথিৰ পৰম্পৰাও ক্ষীণ ৰূপত বাহাল থাকে। এই আলোচনাত ঊনবিংশ শতিকাত প্ৰকাশিত অসমীয়া জীৱন-লেখাৰ পাঠসমূহৰ এক সমীক্ষাত্মক বিশ্লেষণ দাঙি ধৰা হৈছে।

জীৱন-লেখা কেৱল কোনো ব্যক্তিবিশেষৰ স্মৃতিচাৰণ অথবা অধ্যয়ন-অভিজ্ঞতাৰ প্ৰতিফলনেই নহয়; সমকালীন ৰাজনীতি, ভাবাদৰ্শ, সামাজিক প্ৰমূল্য, ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক বিন্যাস আদিয়ে জীৱন-লেখাৰ বিৱৰণীত গভীৰ ভূমিকা বিস্তাৰ কৰে। বিশেষকৈ ঔপনিৱেশিক ব্যৱস্থাত ক্ৰিয়াশীল আধিপত্য, শোষণ, প্ৰতিৰোধ, পৰিচয়কেন্দ্ৰিক দ্বন্দ্ব, সাংস্কৃতিক প্ৰত্যাহ্বান আদিৰ প্ৰত্যক্ষ বিৱৰণী হিচাপে ঔপনিৱেশিক সময়ৰ ইতিহাসৰ চৰ্চা আৰু উত্তৰ-ঔপনিৱেশিক অধ্যয়নত সমকালীন জীৱন-লেখাসমূহে বিশেষ প্ৰাধান্য লাভ কৰি আহিছে। তদুপৰি লেখকৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আৰু দৃষ্টিভংগীৰ আধাৰত সমাজ-বাস্তৱতাৰ বহুমুখী স্বৰূপ অনুধাৱনৰ হেতু বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰত শেহতীয়াকৈ জীৱন-লেখাৰ অধ্যয়নে লাভ কৰা বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিছে। এই দিশসমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিৰ্বাচিত পাঠৰ অধ্যয়ন কৰা হৈছে।

বীজ শব্দঃ জীৱন-লেখা, জীৱনী-সাহিত্য, ঊনবিংশ শতিকা, অসম।

Avalokan: A Peer-Reviewed E-Journal of Literature, Language & Culture

Vol. 1, No. 1 ♦ January-April 2025

প্ৰস্তাৱনা

‘সাহিত্য-বিধা’ হিচাপে জীৱন-লেখা (Life Writing/Life Narrative)ৰ পৰিসৰে আত্মজীৱনী, জীৱনী, জীৱন-স্মৃতি (Reminiscences), স্মৃতিকথা (Memoirs), জাৰ্ণাল (Journal), ডায়েৰী, চিঠি-পত্ৰ আদি ৰচনাক সামৰি লয়। Reading Autobiography: A Guide for Interpreting Life Narratives গ্ৰন্থত লেখকে জীৱন-লেখাৰ মুঠ বাৰম্বাৰটা শাখা-প্ৰশাখাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে। সেইসমূহ হ’ল— Apology, Autobiographics, Auto/biography, Autobiography in the second person, Autobiography in the third person, Autoethnography, Autofiction, Autography, Autogynography, Autopathography, Autothanatography, Autotopography, Bildungsroman, Biomythography, Cativity narrative, Case Study, Chronicle, Collaborative life narrative, Confession, Conversion narrative, Ecobiography, Ethnic life narrative, Ethnocriticism, Genealogy, Heterobiography, Journal, Journaling, Letters, Life writing, Life narrative, Mediatation, Memoir, Oral History, Otobiography, Oughtabiography, Periautography, and Narrative, Personal essay, Poetic autobiography, Prison narrative, Relational autobiography, Scriptotherapy, Self-help narrative, Self-portrait, Serial autobiography, Slave narrative, Spritual life narrative, Survivor narrative, Testimonio, Trauma narrative, Travel narrative আৰু Witnessing। (পৃ. ১৮৩) তদুপৰি এই শাখাসমূহৰে বহুতো উপশাখা আৰু সমগোত্ৰীয় শাখা আছে। উদাহৰণস্বৰূপে ভ্ৰমণ-বৃত্তান্ত (Travel Narrative)ৰ অন্তৰ্গত হিচাপে গ্ৰন্থখনত Travelogue, Travel journal, (Pseudo)ethnography, adventure narrative, narrative of exotic escape আদি উপশাখাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। (পৃ. ২০৭) অসমীয়া সাহিত্যত এই সকলোবোৰ শাখা-বৈচিত্ৰ্য পৰিলক্ষিত নহয় যদিও অসমীয়া ভাষাতো জীৱন-লেখাৰ এক সমৃদ্ধিশালী পৰিসৰ আছে। কিন্তু সাহিত্য-আলোচনা আৰু গৱেষণাত জীৱন-লেখাসমূহক পৰিধীয় (Peripheral) জ্ঞান কৰি অহাৰ ফলশ্ৰুতিত জীৱন-লেখাৰ বিদ্যায়তনিক অধ্যয়ন অসমীয়া ভাষাত অতি সীমিত। সাহিত্য-মূল্যৰ সমান্তৰালভাৱে জীৱনলেখাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আন এটা দিশ হ’ল— ঐতিহাসিক মূল্য। ইতিহাস-অধ্যয়নত জীৱন-লেখাৰ বিভিন্ন সংৰূপসমূহে মুখ্য সমল হিচাপে গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াই আহিছে। অসমীয়া সাহিত্যত জীৱনী চৰ্চাৰ পৰম্পৰা প্ৰাক্-আধুনিক কালৰ পৰাই পৰিলক্ষিত হয়।

উনবিংশ শতিকাৰপৰা সাহিত্যৰ আন বিধাৰ লগতে আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাৰা হিচাপে বিভিন্ন ৰূপত জীৱন-লেখাৰ উন্মেষ আৰু বিকাশ ঘটিছে। এই প্ৰসংগত উল্লেখযোগ্য যে আধুনিক যুগত মধ্যযুগীয় সন্তচৰিত (Hagiography)ৰ ধাৰাটো একেবাৰে বন্ধ হৈ যোৱা নাই। জীৱন-লেখাৰ আধুনিক ধাৰাসমূহৰ সমান্তৰালভাৱে বিশেষকৈ সত্ৰীয়া পৰিমণ্ডলত চৰিত-পুথিৰ এই পৰম্পৰা ক্ষীণ ৰূপত বাহাল থাকে। এই ধাৰাটোৰ উল্লেখযোগ্য কেতবোৰ পুথি হৈছে— উনবিংশ শতিকাৰ শেষভাগত ৰচিত চিদানন্দ গোস্বামীৰ ‘অনিৰুদ্ধদেৱৰ চৰিত’, দীননাথ বেজবৰুৱাৰ ‘বৰ চৰিত’ (১৮৯৫১ পূৰ্বে ৰচিত), হলিৰাম মহন্তৰ ‘ঠাকুৰ আতা’ (১৯১৭) আদি। অৱশ্যে এই প্ৰবন্ধত জীৱন-লেখাৰ আধুনিক সংৰূপসমূহৰ আলোচনা কৰা হৈছে।

সমকালীন কাকত-আলোচনীত প্ৰকাশিত জীৱন-লেখাৰ এক সমীক্ষা

প্ৰধানকৈ *অৰুনোদই* আৰু *জোনাকী* আলোচনীয়ে উনবিংশ শতিকাৰ অসমীয়া সাহিত্যক বিভিন্ন বিষয় আৰু বিধাৰে সমৃদ্ধ কৰিছে। অসমীয়া জীৱনী, আত্মজীৱনী আৰু ভ্ৰমণ-সাহিত্যৰ অধ্যয়ন-আলোচনা প্ৰধানকৈ গ্ৰন্থকেন্দ্ৰিক হৈ থকা হেতু আলোচনীসমূহত সিঁচৰতি হৈ থকা এনে ৰূপৰ পাঠসমূহৰ প্ৰণালীবদ্ধ সমীক্ষাৰো অভাৱ। কিন্তু অসমীয়া সাহিত্য আৰু বৌদ্ধিক ইতিহাসৰ গতি-প্ৰকৃতিৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ অনুধাৱনৰ হেতু এনে পাঠসমূহৰো অধ্যয়ন হোৱাটো অতি জৰুৰী। উনবিংশ শতিকাৰ সময়ছোৱাত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ জীৱন-চৰিত্ৰৰ দৰে জীৱনী-গ্ৰন্থ প্ৰকাশ হোৱাৰ লগতে সমকালীন আলোচনীসমূহৰ পাততো বিভিন্ন জীৱনীমূলক টোকা, আত্মজীৱনীমূলক ৰচনা, ভ্ৰমণ-অভিজ্ঞতা আদিৰ প্ৰকাশ হৈছিল। এই প্ৰবন্ধত ‘জীৱনী’, ‘আত্মজীৱনী’ আৰু ‘ভ্ৰমণ-লেখা’— উনবিংশ শতিকাৰ অসমীয়া জীৱন-লেখাৰ এই তিনিটা শাখাৰ এক সমীক্ষা (অসম্পূৰ্ণ) যুগুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। অসমীয়া জীৱনী-সাহিত্য, ভ্ৰমণ-সাহিত্য সন্দৰ্ভত হৈ থকা অধ্যয়ন-আলোচনাসমূহত প্ৰায়ে উপেক্ষিত হৈ থকা বিভিন্ন পাঠৰ এক কালানুগ্ৰমিক আৰু পৰিচয়জ্ঞাপক আলোচনা তলত আগবঢ়োৱা হ’ল—

জীৱনীমূলক প্ৰবন্ধ

প্ৰথম অসমীয়া আলোচনী *অৰুনোদই*ৰ পাতত কেইবাটাও জীৱনীমূলক প্ৰবন্ধৰ প্ৰকাশ হৈছিল। *অৰুনোদই*ৰ একত্ৰ সংকলনৰ সম্পাদক মহেশ্বৰ নেওগে পাতনিত লিখিছেঃ “অৰুনোদইত জীৱন-বৃত্তৰো অংকুৰ দেখা পোৱা যায়। ডিম্বেনিছ (ডিচেম্বৰ, ১৮৪৯), ডিউক অফ ওএলিংতন (অক্টোবৰ ১৮৫২), জৰ্জ ওআৰ্চিংটন (মাৰ্চ, ১৮৫৩), তামচ ক্ৰমুএল (মেই ১৮৫৩),

চৰ চাৰ্লচ নেপিয়েৰ (নৱেম্বৰ ১৮৫৩), জান এলিয়ত (জুন ১৮৫৪) আদিৰ জীৱনৰ আভাস কাকতখনিয়ে দিছিল। ১৮৫৭ৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰপৰা ‘মহম্মদৰ জিৱন চৰিত্ৰ’ আৰু জুনৰপৰা ‘লুথৰৰ জিৱন চৰিত্ৰ’ ক্ৰমিকভাৱে ওলাবলৈ ধৰে (একত্ৰ সংকলনৰ পাতনি, পৃ. .১৩২)। অৰুনোদইত প্ৰকাশিত জীৱনীমূলক লেখাসমূহ প্ৰধানত ইংলেণ্ডৰ বজা, ব্ৰিটিছ প্ৰশাসক আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ প্ৰচাৰক বিষয়ক আছিল। তদুপৰি দুই-এজন বিশ্ববিখ্যাত দাৰ্শনিক, বিজ্ঞানী আদিৰ পৰিচয়মূলক জীৱনীৰো প্ৰকাশ হৈছিল। তাৰ ভিতৰত বিজ্ঞানী জেইম্চ্ ৱাট বিষয়ক ‘ভাপ কল নিৰ্মান কৰা জেইম্চ্ ওআট চাহাবৰ কথা’ (এপ্ৰিল, ১৮৫৬), ‘প্লাতোৰ উপাখ্যান’ (জুন, ১৮৫৬), ‘ফ্ৰাঙ্কলিন চাহাবৰ সুচৰিত্ৰ’ (ডিচেম্বৰ, ১৮৫৭) আদি অন্যতম। অৰুনোদইত প্ৰকাশিত এখন সাৰ্থক জীৱনীমূলক ৰচনাৰ নিদৰ্শন হৈছে গুণাভিৰাম বৰুৱাই ছোৱা-ছোৱাকৈ লিখা ‘বাবু আনন্দৰাম ফুকনৰ জীৱন বৃত্তান্ত’ (ফেব্ৰুৱাৰী-জুলাই, ১৮৬০ৰ সময়ছোৱাত প্ৰকাশিত খণ্ডকেইটা বসন্ত কুমাৰ গোস্বামী সম্পাদিত অৰুনোদই ১৮৫৫-১৮৬০ত সংকলিত হৈছে।) আধুনিক যুগৰ প্ৰথম অসমীয়া জীৱনী-গ্ৰন্থ *আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ জীৱন-চৰিত্ৰ* (১৮৮০) এইলানি ৰচনাৰেই সম্পাদিত, পৰিৱৰ্তিত আৰু পৰিমাৰ্জিত ৰূপ।

গুণাভিৰাম বৰুৱা সম্পাদিত *আসাম-বন্ধু*ৰ পাতত প্ৰকাশিত এটি উল্লেখযোগ্য জীৱনীমূলক প্ৰবন্ধ হৈছে, স্বৰ্ণলতা বৰুৱাৰ ‘কৰমেতি বাই’ (দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৮৮৫)। *স্বৰ্ণলতা ৰায়ৰ আৰ্হি তিৰুতা আৰু অন্যান্য ৰচনা*ৰ সম্পাদক সঞ্জীৱ পল ডেকাই আগকথাত লিখিছে— “পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক আগ্ৰাসনৰ প্ৰতিৰোধ হিচাপে ভাৰতীয় সমাজ আৰু সংস্কৃতিক পুনৰ আৱিষ্কাৰৰ যি প্ৰৱণতা একশ্ৰেণী ভাৰতীয় মধ্যবিত্তৰ মনত গঢ় লৈ উঠিছিল, তাৰ প্ৰতিফলন *দ্বাদশ নাৰী*ত (দুৰ্গাদাস শৰ্মাৰ বাংলা ভাষাত লিখিত জীৱনী-গ্ৰন্থ, ১৮৮৪) দেখা যায়। ১৮৮৫ চনত *আসাম-বন্ধু*ত প্ৰকাশিত স্কুলীয়া ছাত্ৰী স্বৰ্ণলতাৰ ‘কৰমেতি বাই’ এই ধাৰাৰেই জীৱনী (আগকথা, পৃ. ২০)। ‘কৰমেতি বাই’ স্বৰ্ণলতা বৰুৱাৰ প্ৰথম ৰচনা। পৰৱৰ্তী সময়ত স্বৰ্ণলতা ৰায়ে (বৰুৱা) লিখি উলিওৱা *আৰ্হি তিৰুতা* (১৯১৯) শীৰ্ষক গ্ৰন্থ অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাসত নাৰীৰ দ্বাৰা লিখিত আদৰ্শ নাৰীৰ জীৱনী-গ্ৰন্থ হিচাপে বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই সংকলনটোত পৰিৱৰ্তিত ৰূপত উল্লিখিত সৰুকালত লিখা ৰচনাখনো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে।

জোনাকী আলোচনীয়ে উনবিংশ শতিকাৰ শেষভাগৰ পৰা অসমীয়া সাহিত্যক বিভিন্ন বিধা-বৈচিত্ৰ্য আৰু বিষয়-বৈচিত্ৰ্যৰে সমৃদ্ধ কৰে। উনবিংশ শতিকাৰ সময়ছোৱাত *জোনাকী*ৰ পাতত প্ৰকাশিত জীৱনীমূলক লেখাসমূহ হৈছে— বত্ৰেশ্বৰ মহন্তৰ ‘আনন্দৰাম বৰুৱা’ (প্ৰথম ভাগ, প্ৰথম সংখ্যা), মৌলবী ফাইজউদ্দিন আহমেদৰ ‘হজৰত মহম্মদ’ (প্ৰথম ভাগ, ষষ্ঠ আৰু সপ্তম সংখ্যা),

বিষ্ণুপ্ৰসাদ গুপ্তৰ 'জন ষ্টুৱাৰ্ট মিল' (প্ৰথম ভাগ, অষ্টম সংখ্যাৰ পৰা কেইবাটাও খণ্ডত ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰকাশিত), বত্ৰেশ্বৰ মহন্তৰ 'ৰাম সৰস্বতী' (দ্বিতীয় ভাগ, প্ৰথম সংখ্যাৰ পৰা প্ৰকাশিত), বিষ্ণুপ্ৰসাদ গুপ্তৰ 'শঙ্কৰদেৱ' (দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যাৰ পৰা কেইবাটাও খণ্ডত ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰকাশিত), লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ 'দ্বাৰকানাথ ঠাকুৰ' (তৃতীয় ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা), বত্ৰেশ্বৰ মহন্তৰ 'অনন্ত কন্দলি' (তৃতীয় ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা), তাৰিণীচৰণ বৰাৰ 'নানক' (তৃতীয় ভাগ, চতুৰ্থ সংখ্যা), আনন্দচন্দ্ৰ গুপ্তৰ 'ইশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ' (তৃতীয় ভাগ, ষষ্ঠ সংখ্যা) আৰু 'জোৱান ডাৰ্ক' (তৃতীয় ভাগ, সপ্তম সংখ্যা), যজ্ঞেশ্বৰ শৰ্মা নেওগৰ 'ৰাজা ৰাজেন্দ্ৰলাল মিত্ৰ' (তৃতীয় ভাগ, অষ্টম সংখ্যা), দুৰ্গাধৰ বৰকটকীৰ 'ডেভিদ লিভিংষ্টন' (তৃতীয় ভাগ, নৱম-দশম সংখ্যা), বত্ৰেশ্বৰ মহন্ত (ৰামদাস গোস্বামী)ৰ 'জয়মতী কুঁৱৰী আৰু লাঙি গদাপানি' (তৃতীয় ভাগ, একাদশ-দ্বাদশ সংখ্যা), আনন্দচন্দ্ৰ গুপ্তৰ 'বামুণী কোঁৱৰ' (ষষ্ঠ ভাগ, চতুৰ্থ সংখ্যা আৰু পঞ্চম), চন্দ্ৰনাথ বৰাৰ 'ডাঙৰীয়া হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ সংক্ষিপ্ত বিৱৰণ' (ষষ্ঠ ভাগ, অষ্টম সংখ্যা) আৰু 'ভাৰতেশ্বৰী ভিক্টোৰিয়া' (সপ্তম ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা, লেখকৰ নাম নাই, সম্ভৱতঃ সম্পাদকৰদ্বাৰা লিখিত)।

জোনাকীযুগীয় জাতীয়তাবোধে অসমীয়া সাহিত্যিকক প্ৰাক্-আধুনিক যুগৰ অসমীয়া ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ ঐতিহ্য আৰু স্বকীয়তাৰ অনুসন্ধান আৰু চৰ্চাক প্ৰেৰণা যোগাইছিল। জীৱনীমূলক প্ৰবন্ধৰ ক্ষেত্ৰতো এনে প্ৰয়াস পৰিলক্ষিত হৈছে। শংকৰদেৱ, ৰাম সৰস্বতী, অনন্ত কন্দলি আদি পুৰণি অসমীয়া সাহিত্যৰ কাণ্ডাৰীসকলৰ লগতে একাংশ বুৰঞ্জীমূলক চৰিত্ৰৰ বিষয়েও *জোনাকী* পাতত জীৱনীমূলক লেখাৰ প্ৰকাশ হৈছে। এয়া আছিল ঐতিহ্যক পুনৰ আৱিষ্কাৰৰ সচেতন প্ৰচেষ্টা। তদুপৰি বাঙালী বিদ্বৎ সমাজৰ সৃষ্টিশীল কাম আৰু চিন্তাই শতিকাটোৰ আৰম্ভণিৰেপৰা অসমীয়া মধ্যবিত্ত আৰু শিক্ষিতচামক প্ৰভাৱিত কৰি আহিছিল। দ্বাৰকানাথ ঠাকুৰ, ইশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ, ৰাজেন্দ্ৰলাল মিত্ৰ আদিৰ জীৱনীমূলক প্ৰবন্ধৰ জৰিয়তে বংগীয় নৱজাগৰণৰ আদৰ্শৰ প্ৰচাৰ-প্ৰসাৰৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল। অৰাজনৈতিক 'জোনাকী'ৰ পাতত 'জোৱান ডাৰ্ক'ৰ দৰে জীৱনীমূলক ৰচনাৰ মাধ্যমেৰে স্বদেশৰ মুক্তিৰ বাবে ফৰাচী নাৰী জোৱানে কৰা আত্মত্যাগৰ প্ৰকাশ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। পৰাধীন অসমীয়া জাতিৰ মাজত স্বদেশ প্ৰেম উদ্বুদ্ধ কৰাৰ হেতু এনে ৰচনাৰ প্ৰয়োজন আছিল। *জোনাকী*ত ফাইজুদ্দিন আহমেদে লিখা "হজৰত মহম্মদ" শীৰ্ষক ৰচনালানিক নগেন শইকীয়াই 'হজৰত মহম্মদৰ বিষয়ে অসমীয়া ভাষাত লিখা প্ৰথম ৰচনা' বুলি অভিহিত কৰিছে যদিও এই মত গ্ৰহণযোগ্য নহয় (*জোনাকী* একত্ৰ সংকলনৰ পাতনি, পৃ. .০৪৬)। *অৰুনোদই*ৰ পাতত কেইবাটাও অধ্যায়ত 'মহম্মদৰ জিৱন চৰিত্ৰ' প্ৰকাশৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰি অহা হৈছে। 'ভাৰতেশ্বৰী ভিক্টোৰিয়া' শীৰ্ষক ৰচনাখন মহাৰাণী ভিক্টোৰিয়া বিষয়ক এখন চমু জীৱনী।

পৰৱৰ্তী সময়ত পদ্মনাথ গোহাঞিবৰুৱাই ভিক্টোৰিয়া বিষয়ক প্ৰশস্তিমূলক জীৱনী-গ্ৰন্থ ‘মহাৰাণী’ (১৯০১) লিখি উলিয়াইছে। এনে লেখাসমূহৰ মাজেৰে শাসক-শ্ৰেণীৰ প্ৰতি শিক্ষিত মধ্যবিত্তৰ গভীৰ আনুগত্যৰ প্ৰকাশ ঘটিছে।

জোনাকীৰ একত্ৰ সংকলনৰ পাতনিত শইকীয়াদেৱে লিখিছে: ‘জোনাকী’ত আৰম্ভ হোৱা আন এটি ধাৰা হ’ল জীৱনী আৰু আত্মজীৱনীমূলক ৰচনা। ...‘জোনাকী’ৰ প্ৰথম বছৰ প্ৰথম সংখ্যাত প্ৰকাশিত, ৰত্নেশ্বৰ মহন্তই লিখা ‘স্বৰ্গীয় আনন্দৰাম বৰুৱাৰ চমু জীৱনী’য়েই জীৱনীমূলক ৰচনা লিখাৰ বাট কাটি দিয়ে।” (পৃ. .০৪৬) শইকীয়াদেৱে কোৱাৰ দৰে জোনাকীতেই প্ৰথম জীৱনীমূলক ৰচনাৰ চৰ্চা হৈছে বুলি যদিও ক’ব পৰা নাযায়, জীৱনী-লেখক হিচাপে ‘আসাম-বন্ধু আৰু জোনাকীৰ সুলেখক’ ৰত্নেশ্বৰ মহন্তৰ অৱদান নিঃসন্দেহে প্ৰণিধানযোগ্য। তেখেতে ‘ৰাম সৰস্বতী’ শীৰ্ষক জীৱনীমূলক প্ৰবন্ধটিৰ আৰম্ভণিতে লিখিছে: “বৰ দুঃখৰ বিষয় যে আমাৰ প্ৰাচীন কবিবিলাকে তেওঁলোকৰ আত্ম-পৰিচয় অতি দুখীয়াভাৱে দি থৈ গৈছে। ...এনে অৱস্থাত তেওঁলোকৰ জীৱনচৰিত কিমান অসম্পূৰ্ণ হ’ব, তাক ভাবি ল’বই পাৰি। তেও আমি “নোহোৱা মোমাইতকৈ কণা মোমাই ভাল” বুঢ়ালোকৰ পদফাঁকিলৈ মনত কৰিয়েই কবি ৰাম সৰস্বতীৰ অলপ চিনাকি দিবলৈ আগবাঢ়িলোঁ।” এনেদৰে সীমিত তথ্যক আধাৰ কৰিয়েই ৰত্নেশ্বৰ মহন্তই ‘ৰাম সৰস্বতী’, ‘অনন্ত কন্দলি’, ‘জয়মতী কুঁৱৰী’, ‘তুলাৰাম সেনাপতি’ৰ দৰে মূল্যবান জীৱনীমূলক প্ৰবন্ধ লিখি উলিয়াইছিল। উল্লেখযোগ্য যে ‘ৰাম সৰস্বতী’ শীৰ্ষক প্ৰবন্ধটিত থকা সীমাবদ্ধতাসমূহ সম্পাদক হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে সম্পাদকীয় টোকাৰে স্পষ্ট কৰি দিছিল। ৰত্নেশ্বৰ মহন্তৰ ‘জয়মতী কুঁৱৰী আৰু লাঙি গদাপানি’ শীৰ্ষক প্ৰবন্ধটোৱে ঐতিহাসিক চৰিত্ৰ হিচাপে জয়মতী-গদাপানিৰ আখ্যানক প্ৰতিষ্ঠা কৰাত এক বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। পদ্মনাথ গোহাঞিবৰুৱাৰ ‘জীৱনী-সংগ্ৰহ’ (১৯১৫)ৰ পাতত লেখাটো পুনৰ্ৰকাশিত হৈছে।

আত্মজীৱনীমূলক ৰচনা

হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ ‘আত্মজীৱন চৰিত’ (১৮৯২ চনৰ জোনাকীৰ ২য় ভাগত প্ৰকাশিত)ৰ জৰিয়তে ঊনবিংশ শতিকাত আত্মজীৱনীমূলক সাহিত্যৰ সূচনা হয়। প্ৰাঞ্জল গদ্যত লিখিত হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ এই সংক্ষিপ্ত পৰিসৰৰ ৰচনাখনৰ মাজেৰে সমকালীন সময় আৰু লেখকৰ দৃষ্টিভঙ্গীৰ কেতবোৰ দিশ প্ৰকাশিত হৈছে।

ভ্ৰমণ-লেখা

অসমীয়া ভাষাত ভ্ৰমণ সাহিত্যৰ চৰ্চাৰ পৰম্পৰাটো ব্ৰিটিছ অহাৰ পৰৱৰ্তী সময়তহে আৰম্ভ হৈছে বুলিব পাৰি। অৱশ্যে, মধ্যযুগৰ লিখিত সাহিত্যৰ মাজত একাংশ লেখকৰ ভ্ৰমণ-অভিজ্ঞতাৰ কিছু স্বাক্ষৰ বিচাৰি পোৱা যায়। ১৮২৬ চনৰ ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পাছৰে পৰা পৰিৱৰ্তিত বাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক পৰিৱেশে অসমৰ সমাজ তথা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনক শক্তিশালীভাৱে প্ৰভাৱিত কৰে। যুগান্তকাৰী এই পৰিৱৰ্তনে অসমত ঔপনিৱেশিক শোষণৰ সূচনা কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে পাশ্চাত্য শিক্ষাৰো প্ৰসাৰ ঘটায় আৰু পাশ্চাত্যৰ আধুনিক শিক্ষাই নব্য শিক্ষিত অসমীয়াসকলক আধুনিক চিন্তা-চেতনাৰে সমৃদ্ধ কৰে। যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ উন্নয়নৰ ফলত বহিঃবিশ্বৰ লগত অসমৰ যোগাযোগো ক্ৰমাৎ সহজ হৈ পৰে। প্ৰধানকৈ শৈক্ষিক উদ্দেশ্যত একাংশ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অসমীয়াই ব্ৰিটিছ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে ইংৰাজ উপনিৱেশৰ অন্তৰ্গত দেশসমূহলৈ যোৱাৰো সুযোগ লাভ কৰে। ফলত ঊনবিংশ শতিকাত ভ্ৰমণ-সাহিত্যৰ চৰ্চাৰ এক পৰিমণ্ডলৰ সৃষ্টি হয় আৰু ইয়াৰ বীজ প্ৰথম *অৰুনোদই*ৰ পাততে অংকুৰিত হয়।

*অৰুনোদই*ত প্ৰকাশিত প্ৰথমটি মৌলিক অসমীয়া ভ্ৰমণ-লেখা হ'ল— প্ৰাণনাথ বৰুৱাৰ 'কলিকতা আদি ভাটি দেশৰ বিৱৰণ' (*অৰুনোদই*, জানুৱাৰী, ১৮৪৯)। (অসমীয়া ভ্ৰমণ সাহিত্যৰ ইতিহাস বিষয়ক বহু আলোচনাত এই তথ্যটো ভুলকৈ আছে) তাৰো আগতে দ্বাৰকানাথ ঠাকুৰৰ 'লক্ষাৰ বিৱৰণ' শীৰ্ষক এটি অনুদিত ভ্ৰমণলেখা ১৮৪৬ চনৰ মাৰ্চ সংখ্যাত প্ৰকাশ পাইছিল। *অৰুনোদই*ৰ আগষ্ট, ১৮৪৯ সংখ্যাত 'অসমৰ লৰা আমেৰিকালৈ জোআৰ কথা' শিৰোনামেৰে প্ৰকাশিত এক বাতৰি অনুসৰি— নগাঁও মিছন স্কুলৰ তেতিয়াৰ ছাত্ৰ ধনিৰাম আৰু সিবৰামে আমেৰিকালৈ গৈছিল। আমেৰিকালৈ যোৱা তেওঁলোকেই প্ৰথম অসমীয়া। বাতৰিটোত লিখা হৈছে— "...এতিয়া দেখা, প্ৰিথিবিৰ তলত জি আমেৰিকা দেশ সেই দেশলৈ কোনো কালতো অসম মানুহ জোআ নাই, কেৱল কোনো জাত্ৰিএ গঙ্গা সাগৰ আৰু জগনাথলৈ মাথোন গৈচে, তাত বাহিৰে আন কোনো বিলাতি দেশ দেখা নাইগৈ কেৱল এই দুজন লৰাহে কম্পানিৰ দিনত এই এতিয়া প্ৰথমবাৰ আমেৰিকা দেশ দেখিলেগৈ"। ধনিৰামে 'লুচি এন হেইডেন' নামেৰে লিখা দুখন চিঠি *অৰুনোদই*ৰ ১৯৪৯ চনৰ আগষ্ট আৰু চেপ্তেম্বৰ সংখ্যাত প্ৰকাশ হৈছিল। আগষ্ট মাহত প্ৰকাশিত চিঠিখনত সংক্ষেপে তেওঁৰ যাত্ৰাৰ বিৱৰণ পোৱা যায়। তেওঁ লিখিছে— "...মই নে জানিলোঁ যে জগত ইমান ডাঙ্গৰ। ঠিক এই দৰে মই ভাবিবলৈ উচিত দেখিছিলোঁ যে অসম আৰু ভাৰত বৰ্ষ হই জগতৰ অৰ্ধেক ভাগ। অদ্যপি মই প্ৰত্যেক দিনত ১১২ মাইল গলোঁ, এইমান বেগাই জাত্ৰা কৰি কৰি থাকি চাৰি মাহৰ মূৰত এই আমেৰিকা দেশ পালোঁ।" এয়া কেৱল ধনিৰামৰ অনুভৱেই নহয়, ঊনবিংশ শতিকাত অসমীয়া মনে লাভ কৰা এই ভৌগোলিক ব্যাপ্তিও

আধুনিক অসমীয়া চেতনাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। ১৮৫২ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী সংখ্যাত *অৰুণোদই*ৰ অন্যতম প্ৰধান লেখক নিধি লিৱাই ফাৰৱেলৰ 'তিনি জন ভাইৰ মিস্যনেৰি জাত্ৰা' শীৰ্ষক ভ্ৰমণ লেখাটোৰ প্ৰকাশ হয়। য'ত তেওঁ খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যেৰে শিৱসাগৰ, গহপুৰকে ধৰি অসমৰ কেইবাখনো স্থানলৈ যোৱাৰ বৰ্ণনা দিছে। স্বাভাৱিকতে বৈষ্ণৱ পৰম্পৰাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত সমকালীন সমাজখনত খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাট মসৃণ নাছিল। সেয়েহে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ হেতু মিছনেৰীসকলে প্ৰধানকৈ জনজাতীয় সমাজসমূহক লক্ষ্য কৰি লৈছিল, যিসকলৰ মাজত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ আছিল তুলনাত্মকভাৱে কম। খ্ৰীষ্টান মিছনেৰীসকলে অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ কথা স্বীকাৰ কৰিও এই কথা ক'ব লাগিব যে ধৰ্মপ্ৰচাৰৰ বেলিকা তেওঁলোক স্থানীয় ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ কঠোৰ সমালোচনা কৰিছিল। অসমৰ প্ৰথমচাম ধৰ্মান্তৰিতৰ অন্যতম নিধি লিৱাই ফাৰৱেলৰ এই ভ্ৰমণ-অভিজ্ঞতাত এনে দিশবোৰ স্পষ্ট হৈছে। ফাৰৱেলে লিখিছে: "সিবিলাকৰ (হিন্দু-বৈষ্ণৱ) সাস্ত্ৰৰ ভিতৰত জাত কুলৰ প্ৰাচীতত বাজে অন্তৰ পাপৰ কোনো প্ৰাচীত নোলাই", "সিবিলাকে এতিয়া জি ধৰমত আস্ৰাই লৈ আছে, তাৰ দোআঁৰাই জে পৰিত্ৰাণ পাব নোআৰে, তাকো বহু প্ৰমাণেৰে বুজালোঁ।" মিছিং জাতি সন্দৰ্ভত তেখেতে লিখিছে— "এই মিৰি জাতি লোকলৈ আমি সদাই সুঁঅৰি থাকোঁ। সিহঁতৰ আগৰ কোনো ধৰম বা সাস্ত্ৰ নাই, এতিয়াহে অচমিয়া গোঁসাইবিলাকে সিহঁতক ভকত কৰাই মিচা আশ্ৰই দেখাইচে।"

জোনাকী আলোচনীৰ দ্বিতীয় বছৰ, ৪ৰ্থ সংখ্যাৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰকাশিত গুণাভিৰাম বৰুৱাই লিখা *সৌমাৰ ভ্ৰমণ* আধুনিক ভ্ৰমণ বিষয়ক ৰচনাৰ সাৰ্থক নিদৰ্শন। *সৌমাৰ ভ্ৰমণে* ঊনবিংশ শতিকাৰ অসমৰ পৰিবহন ব্যৱস্থা, বুৰঞ্জী আৰু অসমৰ সৈতে জড়িত পৌৰাণিক কাহিনীৰ প্ৰাসংগিক বৰ্ণনাক সামৰি লৈছে। ঊনবিংশ শতিকাত হোৱা যোগাযোগ-ব্যৱস্থাৰ উন্নতিৰ আভাস দি ভ্ৰমণৰ প্ৰয়োজনীয়তা সন্দৰ্ভত গুণাভিৰামে লিখিছে: "১৮২৪ সনৰ পৰা আজি পৰ্য্যন্ত ই (অসম) ইংৰাজ অধীনত আছে। ইয়াৰ ভিতৰত এই দেশত অনেক প্ৰকাৰ উন্নতি (কিছু পৰিমাণে অৱনতিও) হৈছে। কিন্তু সেইবিলাক কথা সামাজিক ইতিহাসৰ অন্তৰ্গত। সম্প্ৰতি এই দেশত গমনাগমনৰো (আগতকৈ) অনেক সুযোগ হৈছে। ৰেলওয়ে, ভাপৰ জাহাজ আৰু আল পদুলি বিলাক পোন হোৱাত দূৰতা কমিছে। ...আমাৰ এনে প্ৰাচীন দেশ এতিয়া এনে সুবিধা। এনেতো যদি আমি নিজে দেশত নুফুৰো আমাৰ শিক্ষা অসম্পূৰ্ণ।" গুণাভিৰাম বৰুৱাই দিয়া অৱনতিৰ ইংগিতৰ দ্বাৰা সম্ভৱতঃ ঔপনিৱেশিক শোষণকে বুজাব খুজিছিল। সমকালীন সময়ত অসমীয়া সমাজত সূচনা হোৱা বংগীয় প্ৰভাৱৰ আভাসো তেখেতৰ ৰচনাত স্পষ্ট হৈছে: "...ইংৰাজ দুৰৈৰ বঙালী বঙ্গদেশীয় সকল ওচৰৰ বঙ্গাল। ইংৰাজৰ ৰীতি নীতি, আচাৰ-ব্যৱহাৰ, মাত-কথা শৰীৰ

বল বৰ্ণ আমাৰ লগত অনেক পৃথক। বঙ্গদেশীয় আৰু হিন্দুস্থানী মানুহৰ লগত বিশেষকৈ বঙ্গদেশীয় লোকৰ লগত আমাৰ আচাৰ-নীতি, মাত-কথা, বল-বৰ্ণত বিশেষ বেলেগ নাই। এতেকে আমাৰ মানুহে বঙ্গদেশীয় বঙালৰ বীতি-নীতি মাত-কথা ভালেই হওক বা বেয়াই হওক সকলোৰ অনুকৰণ কৰিবলৈ ধৰিলে। সেই অনুকৰণৰ নিমিত্তেই দুৰ্গোৎসৱৰ নিয়মও আমি লইছো।” পঞ্চম ভাগ, চতুৰ্থ সংখ্যাৰপৰা (১৮১৬ শক) প্ৰকাশিত আনন্দ চন্দ্ৰ আগৰৱালাৰ *ব্ৰহ্মযাত্ৰীৰ ডায়েৰী* প্ৰথম বহিৰদেশীয় ভ্ৰমণ-ৰচনা। ‘ব্ৰহ্মযাত্ৰীৰ ডায়েৰী’ত লেখকে কাব্যিক ভাষাৰে বংগোপ সাগৰহৈ ৰেঙ্গুনলৈ কৰা জাহাজ-যাত্ৰাৰ বিৱৰণ দাঙি ধৰিছে: “হেজাৰ হেজাৰ টো আৰু ফেনৰ থুপিৰে সৈতে সাগৰে গজ্জিৰ্ব লাগিছে। সাগৰৰ পানী নীল বৰণীয়া। ওপৰত অনন্ত নীলাকাশ,— মাজে মাজে দুচপৰা-এচপৰা বগা বগা বগা ডাৰৰে বাট হেৰুৱাই উৰি ফুৰিছে; তলত পাৰ-কুল নেদেখা নীল সমুদ্ৰ...”। ৰেঙ্গুনৰ সমকালীন সামাজিক পৰিৱেশ আৰু ঔপনিৱেশিক আধুনিকতাই অনা পৰিৱৰ্তনৰ বিভিন্ন দিশ তেখেতৰ মনোৰম বৰ্ণনাৰ জৰিয়তে প্ৰকাশিত হৈছে। তদুপৰি তেখেতে এই ভ্ৰমণ-লেখাত ব্ৰহ্মদেশীয় বৌদ্ধ স্থাপত্য দৰ্শনৰ অভিজ্ঞতা, মুনিহ-তিৰোতাৰ সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা, নাট্যচৰ্চাৰ পৰিৱেশ, গৃহনিৰ্মাণ স্থাপত্য আদি বিভিন্ন দিশৰ ৰূপায়ণ কৰিছে।

জীৱন-লেখাত ঊনবিংশ শতিকাঃ নিৰ্বাচিত পাঠৰ আধাৰত ইতিহাস-বীক্ষণ

Reading Autobiography শীৰ্ষক ইতিপূৰ্বে উল্লেখিত গ্ৰন্থখনত ঐতিহাসিক দিশৰ পৰা জীৱন-লেখাক সংজ্ঞায়িত কৰা হৈছে এনেদৰে— “Our working definition of autobiographical or life narrative, rather than specifying its rules as a genre or form, understands it as a historically situated practice of self-representation. In such texts, narrators selectively engage their lived experience through personal storytelling. Located in specific times and places, they are at the same time in dialogue with the personal processes and archives of memory. (পৃ. ১৪) নিঃসন্দেহে জীৱন-লেখাক ঐতিহাসিক প্ৰেক্ষাপটত আত্মপ্ৰতিনিধিত্বৰ অনুশীলন হিচাপে মূল্যায়ন কৰাটো অতি জৰুৰী— ‘when life narrators write to chronicle an event, to explore a certain time period, or to enshrine a community, they are making “history” in a sense’ (পৃ. ১১)। ঊনবিংশ শতিকাৰ ঔপনিৱেশিক পৰিৱেশত ত্ৰিাশীল আধিপত্য, শোষণ, প্ৰতিৰোধ, পৰিচয়কেন্দ্ৰিক দ্বন্দ্ব, সাংস্কৃতিক

প্রত্যাহ্বান আদিৰ প্ৰত্যক্ষ (firsthand) বিৱৰণ হিচাপে সমকালীন জীৱন-লেখাৰ পাঠসমূহ বিশেষ গুৰুত্ব আছে। ঊনবিংশ শতিকাৰ তিনিটা পাঠৰ এক সংক্ষিপ্ত আলোচনা তলত কৰা হ'ল—

হৰকান্ত শৰ্মা মজিন্দাৰ বৰুৱা (১৮১৫-১৯০৩)ৰ *সদৰামীনৰ আত্মজীৱনী*

ৰচনাৰ সময়ৰ দিশৰ পৰা *সদৰামীনৰ আত্মজীৱনী* প্ৰথম অসমীয়া আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থ আৰু ঊনবিংশ শতিকাৰ অসমৰ সমাজ-ইতিহাসৰ এক দলিলস্বৰূপ। ১৮৯০ খ্ৰীষ্টাব্দত ৰচনা সম্পূৰ্ণ হোৱা (*অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী*, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৩৪) দিনলিপি-আৰ্হিৰ গ্ৰন্থখন যদিও ১৯৬০ চনতহে কুমুদচন্দ্ৰ বৰদলৈৰ সম্পাদনাত কিতাপ আকাৰে প্ৰকাশ হৈছে, ঊনবিংশ শতিকাৰ ভাষা আৰু সাহিত্যৰ নিদৰ্শন হিচাপেহে অধ্যয়ন হোৱাটো যুগুত। *সদৰামীনৰ আত্মজীৱনী*ৰ প্ৰথম খণ্ডটো ডায়েৰী বা দিনলিপিৰ প্ৰৱিষ্টিবোৰৰে (entries) লেখকে নিজে পিছত দিয়া বিৱৰণধৰ্মী ৰূপ (*জীৱনী আৰু আত্মজীৱনী*, পৃ. ১৮৫)। উপনিৱেশ-পূৰ্ব অসমৰ সামন্তীয় শাসন-ব্যৱস্থাৰ অংশীদাৰ এক বিখ্যাত পৰিয়ালৰ উত্তৰসূৰী হৰকান্ত শৰ্মা মজিন্দাৰ বৰুৱা ঔপনিৱেশিক শাসন-ব্যৱস্থাবো এগৰাকী দায়িত্বশীল বিষয়া আছিল। আহোম শাসন আৰু ঔপনিৱেশিক শাসনৰ সন্ধিক্ষণৰ চিন্তা-চেতনাৰ বাহক হিচাপে তেখেতৰ আত্মজীৱনীখনৰ এক বিশেষ গুৰুত্ব আছে। সমকালীন অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীয়ে সামাজিক ৰাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অৰ্থনৈতিক সকলো ক্ষেত্ৰতে ইংৰাজকেই আদৰ্শ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিল। ঔপনিৱেশিক সময়ৰ ইতিহাস লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায়, ঊনবিংশ শতিকাত ব্ৰিটিছ প্ৰশাসনে সাধাৰণ কৃষক শ্ৰেণীৰ পৰাহে প্ৰতিৰোধৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু এনে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতি মধ্যবিত্ত-শ্ৰেণী আছিল সম্পূৰ্ণৰূপে উদাসীন। ব্ৰিটিছৰ ভাষিক নীতিৰ বিৰোধ কৰাৰ বাহিৰে প্ৰথম-পৰ্বৰ মধ্যবিত্ত অসমীয়াই বাকী সকলো দিশতে ঔপনিৱেশিক শাসনৰ প্ৰতি অকুণ্ঠ সহযোগিতা আৰু সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল। ঔপনিৱেশিক বাগ্ধাৰা সৃষ্ট পক্ষপাতিত্বমূলক ধাৰণা কেতবোৰো তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছিল।

ঊনবিংশ শতিকাৰ ৰাজনৈতিক-সামাজিক ৰূপান্তৰৰ সাক্ষী হৰকান্ত সদৰামীনৰ আত্মজীৱনীৰ আগকথাত সূৰ্য্যকুমাৰ ভূঞাই লিখিছে— “He came in contact with men of the older regime as well as the new, and was thus a most competent authority on the order which had passed away and the one which had come as a sequel... He has also recorded the details of his contacts with such notable personages as General Jenkins, A J Moffat Mills, Ghanakanta Sigha, Juvarah Kesabkanta Singha, Juvaraj Kandarpeswar Singha, Baloram Phukan

and Dinonath Bezbarua and gives a short account of the repercussions of the Sepoy Mutiny in Assam. He even records the death of the great Sanskrit scholar Anundoram Borooh in Calcutta on Magh 7, 1810 saka January 19, 1889 AD. Harakanta Barua's autobiography thus serves the purpose of a realistic and intimate history of Assam of the nineteenth century and future scholars will have to turn to it again and again when they take up the work of compiling a critical and scientific reconstruction of the period."

হৰকান্ত শৰ্মা আছিল বিখ্যাত সোণামুৱা দৈৱজ্ঞ পৰিয়ালৰ উত্তৰসূৰী, যি পৰিয়ালৰ কেইবাগৰাকী ব্যক্তিয়ে আহোম শাসন কালত মজিন্দাৰ বৰুৱা হিচাপে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশাসনিক দায়িত্বত কাৰ্যনিবাহ কৰিছিল। আত্মজীৱনীখনৰ সম্পাদক কুমুদচন্দ্ৰ বৰদলৈয়ে পাতনিত লিখিছে— "...কনৌজৰ পাণ্ডে ব্ৰাহ্মণ বংশৰ ময়ুৰধ্বজ, ওৰফে দৈত্যবি সোণামুৱা বৰদলৈয়ে, স্বাধীন অসমৰ স্বৰ্গদেউসকলৰ বৰচ'ৰাৰ সোণামুৱা মজিন্দাৰ বা মজুন্দাৰ বৰুৱাৰ বংশৰ পাতনি মেলে। ময়ুৰধ্বজৰপৰা দয়াশীল, দয়াশীলৰ চাৰুচন্দ্ৰ, চাৰুচন্দ্ৰৰ অম্ববীশ আৰু অম্ববীশৰ পুত্ৰ বাধাকান্ত, চন্দ্ৰকান্ত সিংহ স্বৰ্গদেৱৰ দিনৰ শেষৰজন সোণামুৱা মজুন্দাৰ বৰুৱা আছিল। এই বাধাকান্ত আছিল হৰকান্তৰ দেউতাক আৰু সেই সূত্ৰে হৰকান্তই এক আহোম শাসনকালৰ এটি অভিজাত পৰিয়ালৰ উত্তৰাধিকাৰ লাভ কৰিছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত ব্ৰিটিছ শাসনকালতো গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশাসনিক দায়িত্ব পালন কৰা হৰকান্তৰ এই আত্মজীৱনীৰ জৰিয়তে উনবিংশ শতিকাৰ সমাজ-ৰাজনীতিৰ বিভিন্ন দিশৰ আভাস লাভ কৰাৰ লগতে ঔপনিৱেশিক শাসনৰ প্ৰতি তেখেতৰ দৃষ্টিভংগীৰো উমান পোৱা যায়।

উনবিংশ শতিকাৰ ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণৰ দলিলস্বৰূপ এই গ্ৰন্থখনৰ জৰিয়তে হৰকান্তই সমকালীন সময়ৰ পৰিস্থিতিক সাৰ্থক ৰূপত ৰূপায়ণ কৰিছে। মান ভগনৰ সময়ছোৱাত তেখেতৰ পিতৃ বাধাকান্ত ইংৰাজ অধীনস্থ গোৱালপৰাত সদৰামীন হৈছিল আৰু 'ইয়াণ্ডাবু-সন্ধি'ৰ চৰ্ত অনুসৰি ইংৰাজে আহোম শাসিত অসম দখল কৰাৰ পাছত পৰিয়ালসহিত তেওঁলোকে প্ৰত্যৱৰ্তন কৰে। ইংৰাজৰ সাহাৰ্য আৰু পৃষ্ঠপোষকতাত উভতি অহাৰ বিৰোধী হৰকান্ত সদৰামীনে এনেকৈ আগবঢ়াইছে— "তদনন্তৰ ১৭৪৪ শকত ডেভিদ ইঞ্চাট কমিচনাৰ সাহেব উজাই যাই মানক খেদি দেশ আক্ৰমণ কৰি শ্যাম ফোকনক কয়েদ কৰিলে। এবং ১৭৪৫ শকৰ চৈত্ৰ মাহে, ১২৩০ সন ১৮২৩।২৪ ইংৰাজী মাৰ্চ মাহে কামৰূপ প্ৰৱেশ হোৱাতে আমালোক প্ৰভৃতি ভগনীয়া লোকসকল উজানে গতি কৰি ৰঙনা হৈ আহে (পৃ. ৪)।" কালেক্টৰীৰ নকল-নবীচ হিচাপে ব্ৰিটিছ আমোলত চাকৰি জীৱন আৰম্ভ কৰা হৰকান্ত শৰ্মাই পৰৱৰ্তী সময়ত ক্ৰমে পেচকাৰ, সদৰামীন,

মুনচীফ আৰু শেষত ডিপুটী মেজিষ্ট্ৰেট হিচাপে কাৰ্যনিবাহ কৰিছিল। আৰু সেই সূত্ৰে ঊনবিংশ শতিকাৰ অসমৰ নতুন প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ সৈতে তেখেত ওতপ্ৰোতভাৱে জড়িত হ'ব পাৰিছিল। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াণ্ডাবু সন্ধিত অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল ব্ৰিটিছৰ প্ৰত্যক্ষ নিয়ন্ত্ৰণলৈ যোৱাৰ কোনো ইংগিত দিয়া হোৱা নাছিল। তৎকালীন উত্তৰ-পূব সীমান্তৰ গৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ এজেন্ট ডেভিদ স্কটে অসমত মানসেনাৰ বিপক্ষে ব্ৰিটিছ অভিযানৰ পূৰ্বে অসমবাসীক অসমৰ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা সৃষ্টি কৰা ব্ৰিটিছৰ শত্ৰু মানক প্ৰতিহত কৰি অসমলৈ সুস্থিৰতা ঘূৰাই অনাৰ উদ্দেশ্যেৰে অসমত ব্ৰিটিছে সামৰিক অভিযান চলাইছিল বুলি কৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত নামনি অসমৰ নিয়ন্ত্ৰণ সম্পূৰ্ণৰূপে কোম্পানীৰ হাতলৈ অনাৰ পাছত ১৮২৮-৩০ চনৰ সময়ছোৱাত উজনি অসমৰ সম্ভ্ৰান্ত শ্ৰেণীটোৱে কেইবাটাও সশস্ত্ৰ বিদ্ৰোহেৰে স্বাধীনতা উদ্ধাৰৰ প্ৰয়াস কৰে। সেয়েহে ১৮৩২ চনৰ অক্টোবৰ মাহত পুৰন্দৰ সিংহক কেইবাটাও কঠিন চৰ্তৰ আধাৰত উজনি খণ্ডৰ শাসনকৰ্তা হিচাপে নিয়োগ কৰা হৈছিল। প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিত বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে উজনি খণ্ডৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰা পুৰন্দৰ সিংহই ব্ৰিটিছক বিপুল পৰিমাণৰ ৰাজহ আদায় দিবলগীয়া হৈছিল। আচলতে কোম্পানীয়ে চৰ্ত পূৰণ নোহোৱাৰ অজুহাত দেখুৱাই পুৰন্দৰক অপসাৰণ কৰি উজনি অসমত কোম্পানীৰ শাসন প্ৰতিষ্ঠাৰ বাট প্ৰশস্ত কৰি ৰাখিছিল। পুৰন্দৰ নিবন্ধন (Regulation of Purandar), দাস প্ৰথাৰ নিৰ্মূলকৰণৰ দৰে সংস্কাৰকাৰমী পদক্ষেপ গ্ৰহণ, ব্ৰিটিছ বিৰোধী দুই প্ৰধান নেতা ধনঞ্জয় আৰু হৰকান্তক কৰায়ত্ত কৰি ব্ৰিটিছৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতো জেনকিন্সৰ বিচাৰত “One of the worst characters, a rapacious miser, a Bengair by education and habits, and therefore not acceptable to the Assamese” হিচাপে পুৰন্দৰ সিংহক অভিহিত হৈছিল। (*Comprehensive History of Assam*, p. 122) পুৰন্দৰৰ ‘অপশাসন’ক জগৰীয়া কৰি ১৮৩৮ চনৰ ছেপ্তেম্বৰত তেখেতক অপসাৰণ কৰা হৈছিল। জেনকিন্সে যিধৰণেৰে উৰ্ধতন কতৃপক্ষলৈ লিখা পত্ৰত পুৰন্দৰক ‘খলনায়ক’ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিছিল, সেই একেই বাগ্‌ধাৰাৰেই প্ৰতিফলন হৰকান্ত সদৰামীনৰ মাজতো পৰিলক্ষিত হয়। পুৰন্দৰ সিংহৰ দৌৰাত্ম্যৰ বিৱৰণ আৰু অপসাৰণৰ প্ৰসংগ দাঙি ধৰি হৰকান্তই লিখিছে—

“উজান খণ্ডত পুৰন্দৰ ৰজা লাল-বন্দী পাই অনেক দৌৰাত্য কৰা শুনা গৈছিল। এবং তেওঁলোকৰ দৌৰাত্যৰ তিষ্ঠিব নোৱাৰি জেষ্ঠ গোপীকান্ত বৰুৱা কামৰূপ গুৱাহাটী আহিল, অথচ বৰখাস্ত কৰিলে।” (পৃ. ১৮)

“উজানখণ্ড, পুৰন্দৰ ৰাজা লাল-বন্দীৰ টাকা মাফ পাবৰ নিমিত্তে প্ৰাৰ্থনা কৰায়, প্ৰজাদিক দৌৰাত্য কৰা হেতু, সদৰৰ পৰা পুৰন্দৰ ৰাজাক বৰখাস্ত কৰিবৰ হুকুম আহোতে, ভদ্ৰমাহে লাল-বন্দী ৰহিত কৰি ৰাজাক বৰখাস্ত কৰিলে ও পুনৰ ইংৰেজীৰ দখল হ'ল। (পৃ. ৩১)

হৰকান্ত সদৰামীনৰ দৰে মধ্যবিত্ত অসমীয়াই ঔপনিৱেশিক বাগ্‌ধাৰাৰ প্ৰতিষ্ঠা আৰু বিস্তাৰত সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল। ব্ৰিটিছৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আছিল গভীৰ আনুগত্য— “মত্ৰিঃ সৰকাৰ গৱৰ্ণমেণ্টৰ চাকৰিত আছোঁ। গৱৰ্ণমেণ্টৰ যাতে ভাল হয়, তাকে কোৱা উচিত।” (পৃ. ৭৩) তেখেতৰ দৃষ্টিত ঔপনিৱেশিক শাসন আছিল উদাৰ আৰু প্ৰজাৰ বাবে মংগলজনক।

যদিও সদৰামীনে ঔপনিৱেশিক শোষণৰ কোনো প্ৰতিবাদ কৰা নাই আৰু প্ৰতিবাদ নকৰাটো তেখেতৰ নৈতিক দায়িত্ব হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে, তথাপিও আত্মজীৱনীৰ বৰ্ণনাত ব্ৰিটিছ ঔপনিৱেশিক শাসনে অসমত আৰম্ভ কৰা ঔদ্যোগিক শোষণৰ আৰম্ভণিৰ ছবিখন বিভিন্ন অংশত স্পষ্ট হৈছে— “আৰো এই সনতে (১৮৫০-৫১) ডিব্ৰুৰ বিএছ সাহেব শদিয়া ফালৰ পৰা ৰূপৰ মাটি ও সোণৰ মাটি, ৰঙা পাথৰ, ক'লা পাথৰ, ও পীত পাথৰ, ও বগা পাথৰ উলিয়াই আসাম দেশৰ উৎপন্ন অন্যান্য বস্তু সহিতে বিলাতে পঠায়। (পৃ. ৬৩)

প্ৰাক্-আধুনিক অসমত যি জাতিগত শ্ৰেণীবিভাগ (hierarchy) বিৰাজ কৰিছিল, তাত ব্ৰাহ্মণ শ্ৰেণীটোৱে আটাইতকৈ উচ্চ স্থান লাভ কৰিছিল। এই উচ্চ বৰ্ণহিন্দু অভিজাত শ্ৰেণীটোৰ অধিকাংশই ব্ৰিটিছ আগমনক আদৰণি জনাইছিল, ইয়াৰ জৰিয়তে লাভাৱান্বিত হৈছিল আৰু অসমত ব্ৰিটিছ শাসনৰ স্থায়ীত্বও কামনা কৰিছিল। বক্তৃ-কৌলিন্যত বিশ্বাসী ব্ৰিটিছেও মূলতঃ এই শ্ৰেণীটোকে প্ৰশাসন আৰু শাসনৰ সহযোগী কৰি তুলিছিল। ব্ৰিটিছৰ বক্তৃকৌলিন্যৰ বিশ্বাস আৰু নতুন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ জাতিগত উচ্চতাৰ প্ৰকাশ হৰকান্ত আৰু লয়েড্ চাহাবৰ এটি কথোপকথনৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পাইছে। লয়েড্ চাহাবৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত ‘ব্ৰাহ্মণ’ জাতিৰ ব্যাখ্যা আগবঢ়াই হৰকান্ত শৰ্মাই কৈছে— “কি কম। সত্য কথা কলে বা কি জানি খং উঠে। যাহক, সত্য কথা কোৱা ভাল, যেই কি নহওক। এই বুলি, কলোঁ, “সাহেব, মত্ৰিঃ অসত্য কথা কব নোৱাৰক। পৰমীশ্বৰ যেতিয়া সৃষ্টি কৰিবৰ ইচ্ছা হ'ল, প্ৰথমেই মুখৰ পৰা ব্ৰাহ্মণ, বাহৰ পৰা ক্ষত্ৰিয়, উৰুৰ পৰা বৈশ্য জাতি, চৰণৰ পৰা শূদ্ৰ জাতি সৃষ্টি কৰি, ব্ৰাহ্মণে ভিক্ষাটন কৰি পৰমীশ্বৰক উপাসনা ক্ষেত্ৰিয়ে ৰাজত্ব কৰি দুষ্টক দমন, ব্ৰাহ্মণাদি সন্তক পালন, ও বৈশ্য জাতি কৃষি, বাণিজ্য, গোচাৰণ কৰিব, শূদ্ৰে তিনিও জাতিৰ পৰিচৰ্যা, খেদমত কৰিব। পৰে ঐ সকল জাতিৰ সংসৰ্গ হৈ নানা জাতি হ'ল।... পৰে মো কলে “মত্ৰিঃ সংস্কৃত জানোঁ আৰু বেদ, ভাগৱত, পুৰাণ পঢ়িছোঁ।

মঞিঃ জানোঁ, ব্ৰাহ্মণ সকলোতকৈ উত্তম।... তাতে মঞিঃ কলো “একথা সত্য, আমি ব্ৰাহ্মণসকলে স্বধৰ্ম্ম এৰি চাকৰি কৰিছো, এ গতিকে হীন হৈছো।” (পৃ. ১৩৪)

এই কথোপকথনৰ পৰা দুয়ো পক্ষৰ বক্তকৌলিন্য বিশ্বাস প্ৰকাশিত হৈছে। ঔপনিৰেশিকতাবাদ আৰু বৰ্ণবাদ ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত ঐতিহাসিক পৰিঘটনা। ঔপনিৰেশিকতাবাদৰ উদ্দেশ্য আছিল অৰ্থনৈতিক আশ্ৰাসনৰ উদ্দেশ্যেৰে আধিপত্য বিস্তাৰ, বৰ্ণবাদৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে জাতিগত শ্ৰেষ্ঠতাৰ বিশ্বাস। ঔপনিৰেশিক শক্তিসমূহে উপনিৰেশসমূহৰ ওপৰত নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু শোষণক বৈধতা প্ৰদান কৰিবলৈ সঘনাই বৰ্ণবাদী মতাদৰ্শৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। যি মতাদৰ্শই উপনিৰেশকাৰীসকলক সাংস্কৃতিক আৰু বৰ্ণগতভাৱে উচ্চ আৰু শ্ৰেষ্ঠ বুলি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। প্ৰাক-আধুনিক ভাৰতীয় সমাজত থকা জাতিগত শ্ৰেণীবিভাৰ সেয়েহে বহুসময়ত ঔপনিৰেশিক শাসনৰ বাবে সহায়ক হোৱাৰ লগতে, ঔপনিৰেশিক বাগ্‌ধাৰাই পৃষ্ঠপোষকতা কৰা বৰ্ণবাদে উচ্চ হিন্দুৰ চিন্তা-চেতনাকো প্ৰভাৱিত কৰিছিল। এই চেতনাৰ বহিঃপ্ৰকাশ সমকালীন শিক্ষিত উচ্চবৰ্ণৰ অসমীয়াৰ দ্বাৰা আন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ উপস্থাপনত লক্ষ্য কৰা যায়, যাৰ অন্যতম আধাৰ আছিল ঔপনিৰেশিক বৰ্ণবাদ সৃষ্ট দ্বি-বিভাজন। আহোম ৰাজত্বৰ শেষৰ ফালৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত প্ৰফুল্ল মহন্তই লিখিছে— আহোম ৰাজত্বৰ শেষৰ ফালে (ওঠৰ শতিকাৰপৰা) প্ৰজা-শোষণৰ পথ আগতকৈ প্ৰশস্ত হৈছিল। ব্যৱসায়-বাণিজ্যও বৃদ্ধি পাইছিল। এফালে ৰজা, ডা-ডাঙৰীয়াসকলৰ ভোগ-বিলাসৰ প্ৰতি আসক্তি বাঢ়িছিল আৰু ৰাজ অনুগ্ৰহত বৰ্তি থকা অভিজাত আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়া শ্ৰেণীটোৱে সম্পত্তি অৰ্জন আৰু সঞ্চয়ৰ প্ৰতি অধিক মনোযোগ দিবলৈ ধৰিছিল (*অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ ইতিহাস*, পৃ. ১৬৭)। ৰাজ অনুগ্ৰহত বৰ্তি থকা এই শ্ৰেণীটোৰেই ঔপনিৰেশিক শাসন-ব্যৱস্থাৰ নতুন মধ্যবিত্তটোৰ গঠন হৈছিল। এই নতুন মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীত ৰজা, ডা-ডাঙৰীয়া শ্ৰেণীৰ প্ৰতিনিধিত্ব নাছিল বুলিবই পাৰি। ডা-ডাঙৰীয়া শ্ৰেণীৰ আলস্যপৰায়ণ জীৱনৰ চিত্ৰণ সদৰামীনৰ আত্মজীৱনীৰ বৰ্ণনাত স্পষ্টৰূপত প্ৰকাশ পাইছে এনেদৰে—

“তাৰপৰা দুই কি তিনিদিন পৰে, মেমসাহেবক এত্যালা দিয়াই সাক্ষাত হৈ সোধাত, কলে ৰাণী মোৰ সহিত সাক্ষাত হব দিছে, এতেকে আহিব। মঞিঃ কলো, কোনাদিনা কোন সময় আহিব ? কলে কালিলৈ ৯ বাজা সময়ত আহিব ? মঞিঃ কলো ন বাজাত কেনেকৈ আহিব, শুই থাকেচ বাৰ বাজা মানত আহিব পাৰিব। ...প্ৰাতসে মঞিঃ উঠি নিয়মমত খাই বৈ, আঠ বাজাত যুৱৰাজৰ ঘৰে উপস্থিত হৈ বুজ ললো যে যুৱৰাজ ঘনকান্ত শয়ন কৰি আছে। লিগিৰাহঁতক কলো— শীঘ্ৰে জগা, ও কুণ্ণেৰীও শয়নতে আছে। আমি বিৰক্ত হৈ তাগাদা কৰোতে, উঠি শৌচ কৰিব গ'ল এবং

নটা বাজি গ'ল। তাতে তাগাদা কৰি থাকোতে দশ বাজিবৰ সময় লৈ। ...তদপৰ বিৰক্ত হৈ কাছাৰী গলোঁ। ...অনুমান ১১ টা বাজিছে, নাৰায়ণ লিগিৰা যাই পাৰ্শে খাড়া হৈ ক'লে-কুওৰী আহিছে, কিন্তু আপুনি নগলে সাঙাত নহব।...এই বুলি গৈ মেমসাহেবৰ তাত সোমালোঁ। তেওঁ চকী পাৰি, অলঙ্কাৰ আদি পৰিধান কৰি বহি আছে। কুওৰী অহা নাই।..তদপৰ মেমসাহেবে ক'লে— মৰ্ত্তিঃ ১০ বজাৰ পৰা বাট চাই আছোঁ। এতিয়া ১১ বাজি গ'ল, বাৰ বাজে।” (পৃ. ৯৭-১১০)

ঔপনিবেশিক শাসনৰ একান্ত অনুগত হিচাপে হৰকান্ত সদাৰামীনৰ বৰ্ণনাত অতিশয়োক্তি থকাৰ সম্ভাৱনা নথকা নহয়। তথাপিও সমকালীন ৰাজ-পৰিয়ালৰ জীৱন যাপন শৈলীৰ এক আভাস এই বৰ্ণনাৰ পৰা পাব পাৰি।

সমকালীন অসমৰ শৈক্ষিক ব্যৱস্থা আৰু সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাৰ আভাসো তেখেতৰ আত্মকথাৰ মাজেৰে প্ৰকাশিত হৈছে। তৎকালীন সময়ত সংস্কৃত পণ্ডিতৰ ঘৰলৈ গৈ অথবা নিজা ঘৰতে সংস্কৃত শিক্ষা গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল। হৰকান্তই শব্দ আৰু সন্ধিৰ জ্ঞান লাভ কৰিছিল নকুচি গ্ৰামৰ কানুৰাম শৰ্মা বৰদেউৰীৰ পৰা। জেষ্ঠ গোপীকান্তই অঙ্ক শিকাইছিল (পৃ. ৬)। হাজোত এখন স্কুল প্ৰতিষ্ঠাৰে নতুন শিক্ষাব্যৱস্থাৰ প্ৰসাৰত অৱদান আগবঢ়োৱাৰ লগতে উত্তৰ গুৱাহাটীত সংস্কৃত টোল এখনৰ প্ৰতিষ্ঠাতো তেখেতে উদ্যোগ লৈছিল। নিজৰ লগতে ককায়েক শিৱকান্ত আৰু দুহিতা বসন্তীৰ বিয়াৰ চিত্ৰণৰ মাজেৰে সমকালীন বিবাহকেন্দ্ৰিক পৰম্পৰাৰ প্ৰতিফলন হৈছে। শিৱকান্তৰ বিয়াৰ জোৰোণত দিয়া বস্ত্ৰবোৰ আছিল— সোণৰ খাৰু, সোণৰ হাৰ, বাখৰপতা কেৰু, সোণ বাখৰপতা আঙুঠি, ছোটনামচাৰ সহিত মুকুতা, সোণৰ চিপতমণি, থুপীয়া মণি, সোণৰ উকা বিৰি, সোণ যুক্ত প্ৰবাল মণি, কিংখাপৰ মেখেলা, খনীয়া কাপোৰ, পাটৰ ৰিহা মেখেলা, মুগাৰ কাপোৰ আদি। (পৃ. ১৬) আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে আয়োজিত বসন্তীৰ বিবাহ হাজোৱলীয়া গায়ন-বায়ন, যাত্ৰাগান, ঢুলীয়াহঁতৰ ভাৱনা, 'চণ্ডীমঙ্গল ও দুগাৰ্মঙ্গল প্ৰভিতি গান' আদি বিভিন্ন অনুষ্ঠানেৰে এসপ্তাহ ধৰি পতা হৈছিল। সাতখন দোলাৰে যি বিয়াৰ পানী তোলা হৈছিল। দৰাক সোণৰ আঙুঠি, পাটৰ ধুতি, চাদৰ, তাম-পিতলৰ সজুলি, কোষা-অৰ্ঘা, চালপীৰা, খনীয়া কাপোৰ আৰু যৌতুক হিচাপে দিয়া অয়-অলংকাৰ আৰু আন বয়-বস্ত্ৰৰ সবিশেষ সদৰামীনে উপস্থাপন কৰিছে। (পৃ. ৬৭) এনে ব্যয়বহুল পৰম্পৰা যে সমাজৰ আঢ়ৱন্ত শ্ৰেণীটোৰ বাবেহে যে সম্ভৱপৰ তাক লৈ নিশ্চিত হ'ব পাৰি আৰু মধ্যবিত্ত অসমীয়াৰ বিবাহ-কেন্দ্ৰিক সংস্কৃতিলৈ অহা বংগীয় প্ৰভাৱো কিছুদূৰ তেখেতৰ বৰ্ণনাৰ মাজেৰে স্পষ্ট হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে সমকালীন সময়ত কম

বয়সত বিয়া কৰোৱাটো সামাজিক নিয়ম আছিল। হৰকান্তই আউনীআটী সত্ৰৰ কুশদেৱ অধিকাৰত শৰণ লৈ কুৰি বছৰ বয়সত প্ৰথম বিবাহ কৰিছিল।

সমকালীন গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘটনাপ্ৰবাহৰ উল্লেখ আৰু সেই সম্পৰ্কীয় প্ৰতিক্ৰিয়াও আত্মজীৱনীখনৰ উল্লেখনীয় দিশ। অসমলৈ প্ৰথম জাহাজ অহাৰ কথা (১৮৩৮-৩৯), মহাৰাণী ভিক্টোৰিয়াৰ মুখাকৃতি থকা টকা প্ৰচলনৰ সময় (১৮৩৯) (দ্রষ্টব্যঃ ‘এই সনে মহাৰাণী ভিক্টোৰিয়া কোইনৰ মুখাকৃতি মুগুৱালা কম্পানী টকা বাহেৰ হ’ল’, পৃ. ২৯), উমানন্দৰ দক্ষিণে গুৱাহাটীত পকী গিৰ্জাৰ নিৰ্মাণ (১৮৪৫), ১৮৪৫ৰ ভূমিকম্পত উমানন্দ, কামাখ্যা, ৰুদ্ৰেশ্বৰ আৰু শুক্ৰেশ্বৰ দেৱালয়ৰ মঠ ভগ্ন হোৱা, মহামাৰীৰ প্ৰকোপ (১৮৪৭), বিলাতলৈ বিভিন্ন দ্ৰব্যৰ বণ্টনি (১৮৫০), চিপাহী বিদ্ৰোহ, মণিৰাম-পিয়লিৰ ফাঁচী (১৮৫৭) আদি ঘটনাপ্ৰবাহৰ বিষয়ে লেখকে উল্লেখ কৰিছে।

আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন (১৮২৯-১৮৫৯)ৰ জীৱনী-গ্ৰন্থ *আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ জীৱন চৰিত্ৰ* (১৮৮০)

গুণাভিৰাম বৰুৱা প্ৰণীত *আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ জীৱন চৰিত্ৰ* (১৮৮০)ত আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন (১৮২৯-১৮৫৯)ৰ জীৱন-পৰিক্ৰমাৰ লগতে সমকালীন সমাজ-বাস্তৱৰ সাৰ্থক ৰূপায়ণ পৰিলক্ষিত হয়। ‘আৰম্ভন’ আৰু আঠটা অধ্যায়ত বিভক্ত জীৱনী-গ্ৰন্থখনৰ ‘আৰম্ভন’ অধ্যায়ত জীৱনীকাৰে সন্ধিক্ষণৰ সময়ৰ অসমৰ ৰাজনৈতিক-সামাজিক অৱস্থা (মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ, কেপ্তেইন ৱেল্‌চৰ অসম আগমন, মান ভগন) আৰু ঢেকিয়াল ফুকনৰ পূৰ্বপুৰুষসকলৰ (লক্ষ্মীৰাম ব্ৰহ্মচাৰীৰ পালিত সন্তানসকলৰ সৰ্বিশেষ, উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ প্ৰথম-চামৰ প্ৰতিনিধি হালিৰাম আৰু যজ্ঞৰামৰ সামাজিক-প্ৰশাসনিক কৰ্মৰাজি] বংশাৱলী আৰু কৰ্মৰাজিৰ আভাস দাঙি ধৰিছে। প্ৰথম অধ্যায়ৰ পৰা ঢেকিয়াল ফুকনৰ জীৱন-বৃত্তান্ত বিবৃত হৈছে, যি বৃত্তান্তৰ জৰিয়তে সমকালীন অসমৰ শৈক্ষিক, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক আদি সকলো দিশলৈ ঔপনিৱেশিক আধুনিকতাই অনা পৰিৱৰ্তনৰো ৰূপায়ণ হৈছে। ১৮৩৫ চনত গুৱাহাটীত স্থাপিত ইংৰাজী স্কুলত আনন্দৰামে ১৮৩৭ চনত প্ৰৱেশ কৰে, তাৰ পাছত কলিকতাৰ হিন্দু কলেজত শিক্ষাগ্ৰহণ আৰু আইন-আদালতৰ শিক্ষা লাভৰ পাছত ইংৰাজ চৰকাৰৰ বিষয়া হিচাপে প্ৰশাসনিক কামত আত্মনিয়োগ কৰাৰ লগতে অসমীয়া ভাষিক জাতীয়তাবাদৰ ভেটি সুদৃঢ় কৰা আনন্দৰামৰ বৰ্ণিল আৰু সংক্ষিপ্ত জীৱন-পৰিক্ৰমাক জীৱনীকাৰে সাৰ্থক ৰূপত তুলি ধৰিছে। জীৱনীখন ঊনবিংশ শতিকাৰ শিক্ষাব্যৱস্থা, প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা, সাংস্কৃতিক পৰিৱৰ্তন, অসমীয়া

ভাষালৈ অহা সংকট, মিছনেৰীৰ ভূমিকা আদি বিভিন্ন দিশ আৰু পৰ্বৰ তথ্যসমৃদ্ধ দলিল। তদুপৰি এই জীৱনী-গ্ৰন্থই আনন্দৰাম-গুণাভিৰামে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা সমকালীন শিক্ষিত শ্ৰেণীৰ ঔপনিৱেশিক শাসনৰ প্ৰতি থকা দৃষ্টিভংগীৰো আভাস দিয়ে। ঔপনিৱেশিক বাগ্‌ধাৰাই 'ইংলণ্ড'ৰ যি উন্নত, নিষ্কলংক ছবি নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু ইংৰাজ জাতিক আটাইতকৈ 'সভ্য', 'শ্ৰেষ্ঠ' ৰূপত উপস্থাপন কৰিছিল, তাৰ দ্বাৰা আনন্দৰামৰ দৰে আধুনিক শিক্ষাৰে শিক্ষিত অসমীয়াসকল বাৰুকৈয়ে প্ৰভাৱিত হৈছিল। সেয়েহে আনন্দৰামে 'ইংলণ্ডৰ বিবৰন'ত স্পষ্টকৈ লিখিছে— "(ইংৰাজসকল) প্ৰিথিবিৰ সকলো জাতিকৈ পৰাক্ৰমি, গিয়ানি, ধনবন্ত আৰু মহত", "আমাৰ ইংৰাজ অধিপতিসকলে কেনে বিদ্যোতসাহি, সিবিলাকে স্বকিয় বিদ্যা সিকাই বঙ্গ দেশক সভ্য কৰিব ধৰিছে" (*অৰুণোদই*, ১২৮-১৩০)। সমকালীন অসমীয়া শিক্ষিত মধ্যবিত্তই ইংৰাজ শাসন ব্যৱস্থাৰ মাজেৰেই অসমৰ উত্তৰণৰ সপোন দেখিছিল আৰু সেয়েহে শাসন-ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি আনুগত্য আৰু সহযোগিতাৰ প্ৰকাশ কৰিছিল। আনন্দৰাম প্ৰমুখ্যে ঊনবিংশ শতিকাৰ শিক্ষিত শ্ৰেণীয়ে ঔপনিৱেশিক শাসনৰ শোষণ চৰিত্ৰক উপলব্ধি কৰা নাই আৰু ঔপনিৱেশিক শাসনক ইশ্বৰ-প্ৰেৰিত হিচাপে উপস্থাপন কৰি অসমৰ উন্নতি কামনা কৰিছে— 'ইশ্বৰে আমাৰ দেশৰ ভাললৈহে ইংৰাজক অধিপতি কৰিচে আৰু এতিয়া ইংলুঞ্জীয়াধিকাৰ হোৱাত (অসমৰ) ক্ৰমে উন্নতি হব লাগিচে (*অসমীয়া লৰাৰ মিত্ৰ*, পৃ. ১১৫)।

পাশ্চাত্য আৰু সমকালীন বংগীয় সংস্কৃতিক আনন্দৰাম আৰু আন শিক্ষিত মধ্যবিত্তই উদাৰচিত্তে গ্ৰহণ কৰিছে। ঔপনিৱেশিক নীতিয়েও এই প্ৰক্ৰিয়াক উৎসাহ যোগাইছে। 'বংগায়ন আৰু নিঃবংগায়ন' শীৰ্ষক এটা প্ৰবন্ধত প্ৰসেনজিৎ চৌধুৰীয়ে মন্তব্য কৰিছে— "...ঊনৈশ শতিকাৰ অসমত— বিশেষকৈ চহৰবাসী অসমীয়াৰ চিন্তা, বিশ্বাস, আচাৰ, ৰুচি, অভ্যাস আৰু কথা তথা কামত— এনে কেতবোৰ নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা গৈছিল যাৰ পূৰ্ণাংগ বা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা কেৱল পাশ্চাত্যয়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ সহায়ত কৰা সম্ভৱ নহয়। ...আমাৰ ধাৰণা, এই প্ৰকাৰ প্ৰৱণতাৰ পূৰ্ণাংগ আৰু তথ্য-সমৰ্থিত ব্যাখ্যাৰ কাৰণে আমি আৰু এটি পৰিৱৰ্তন-প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰা উচিত হ'ব। এই প্ৰক্ৰিয়াটিক বংগায়ন বা Bengalisation বুলিব পাৰোঁ (*ঊনৈশ শতিকা সমাজ আৰু সাহিত্য*, পৃ. ১৪)। গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ 'সৌমাৰ ভ্ৰমণ'ত 'বংগায়ন' প্ৰক্ৰিয়াৰ উৎস আৰু চৰিত্ৰৰ আভাস পোৱা গৈছে। আদৰ্শ হিচাপে বংগক অনুকৰণ কৰা প্ৰক্ৰিয়াটো যদিও গুণাভিৰামে এটা স্বতস্ফূৰ্ত প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে অভিহিত কৰিছে, কিন্তু ইয়াৰ অন্তৰালত থকা ঔপনিৱেশিক আধুনিকতাৰ প্ৰভাৱক নুই কৰিব নোৱাৰি। ইতিমধ্যে বংগত ঔপনিৱেশিক শাসন এটা স্তৰত উপনীত হৈছিল আৰু অসমতকৈ আগতে ঔপনিৱেশিক বাগ্‌ধাৰাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত

এটি মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ উদ্ভৱ হৈছিল। অসমত ঔপনিৱেশিক শাসনৰ সূচনা-পৰ্বত ব্ৰিটিছে পৰিকল্পিতভাৱেই বাংলা ভাষাৰ প্ৰচলন কৰিছিল আৰু প্ৰশাসন ব্যৱস্থাত ঔপনিৱেশিক শিক্ষাৰে শিক্ষিত বংগৰ ব্যক্তিক নিয়োগ কৰিছিল। এনেধৰণৰ নীতিয়ে সমকালীন অসমত বংগীয় ভাষা-সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ সৃষ্টি হোৱাত পালন কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা এই প্ৰেক্ষাপটত উলাই কৰিব নোৱাৰি। আনন্দৰামৰ মাজতো পাশ্চাত্যয়নৰ লগতে বংগায়নৰ প্ৰভাৱ স্পষ্ট। বীৰেন্দ্ৰকুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই *ডেবশ বছৰৰ অসমীয়া সংস্কৃতি* গ্ৰন্থত আনন্দৰামৰ মাজেৰে পৰিলক্ষিত সাংস্কৃতিক ৰূপান্তৰৰ আভাস দিছে এনেদৰে— “আনন্দৰামে কলিকতাৰপৰা গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি আহোঁতে শান্তিপুৰীয়া কলকিনাৰী ধুতি, মিৰ্জাই চোলা, গাত এখন চাল, ভৰিত মোজা আৰু জোতা পিন্ধিছিল। জেনকিনচ চাহাবক দেখা কৰোঁতে পেণ্টুলন, চাপকন আৰু টুপি পিন্ধি গৈছিল। ঘৰত দেশীয় মানুহক দেখা কৰিবলৈ ঢলা বিছনাত তুলি-গাৰু দি এটুকুৰা বহা ঠাই কৰিছিল। চাহাবক দেখা কৰা কোঠালিৰ মেজ, মজিয়া, কৌচ, কিতাপ ভৰা আলমাৰি, চিঠি থবৰ বাবে খাৰুৱা কাপোৰৰ দীঘল মোনা, আনি থৈছিল। তেওঁ পাকীত উঠিছিল। আনহাতে শূৱালকুচীয়া তুতী সোণাৰিৰ হতুৱাই ঘৰৰ দেৱতা গোপালৰ বাবে যিটি সোণৰ কিৰীটি কৰাইছিল, সেইটি মহাৰাণী ভিক্টোৰীয়াৰ কিৰীতিৰ আৰ্হিত কৰিছিল। ফল্গুৎসৱত নতুন ধৰণে মজলিচৰো দিহা কৰিছিল, পিছলৈ সেই মজলিচৰ অনুকৰণ কৰা বহুত অসমীয়া লোকো ওলাল। বিয়াৰ দিনা ফুকনে জৰিৰ বন কৰা পাইজামা আৰু আঙ্গা টুপি পৰিধান কৰি তামজাঙ্গ দোলাত আৰোহণ কৰি শহুৰৰ ঘৰলৈ গৈছিল, পূজাৰ সময়ত এই পোছাকৰ ঠাইত পাটৰ বস্ত্ৰ পিন্ধিছিল। প্ৰথাৰ বিপৰীতে হোমৰ গুৰিতো তেওঁ শহুৰেক ৰাজগুৰু ফুকনৰ সৈতে কথা-বতৰা হৈছিল।” *আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ জীৱন-চৰিত্ৰ* এনে দৃষ্টান্ত বহু স্থানত পোৱা যায়—

‘কলিকতাত ফুকনে প্ৰথমে কোনো ঠাইলৈ যাব লাগিলে অসমীয়া পাটৰ ধুতী, পাগুৰি, আঙ্গা, লপেটা জোতা পিন্ধি গৈছিল। আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ অসমীয়া পৰিচ্ছদ ব্যৱহাৰ কৰাত সকলোৱে তেওঁৰ প্ৰতি অনুসন্ধান কৰিবলৈ ধৰাত তেওঁ বেয়া পাই পাজামা, চাপকান, কাবা, অসমীয়া পাগুৰী অথবা টুপী ব্যৱহাৰ কৰিছিল। (পৃ. ৯২)

‘ফুকনে কোনো কোনো দেওবাৰ গিৰজাৰ উপাসনা চাবলৈকো গৈছিল।’ (পৃ. ৬৮)

‘অশ্লীলতা তেখেতে বৰ ঘৃণা কৰিছিল। বৈশাখৰ বিহুত নগাঁওৰ স্থানে স্থানে অশ্লীল নৃত্য গীত হৈছিল সেইসকলক তেওঁ নিবাৰণ কৰালে আৰু সেইৰূপ কাৰ্য্য যে অনিষ্টকাৰক তাক তেওঁ সকলোকে বুজাই দিছিল।’ (পৃ. ১৪৮)

‘সেই বিবাহৰ (আনন্দৰামৰ ভাতৃ বলৰাম ফুকনৰ বিবাহ) সম্পূৰ্ণ অধ্যক্ষতা আনন্দৰাম ফুকনৰ ওপৰত আছিল। বঙ্গপুৰ প্ৰভৃতি ভাটীৰ ঠাইৰপৰা অনেক উত্তম বস্তু অনোৱা হ'ল। অতি উত্তম পোছাক প্ৰস্তুত কৰা হ'ল। বঙ্গপুৰৰপৰা বাইওৱালী জগন্নাথ আৰু গোৱালপাৰাৰ পৰা নহবতখানা আৰু বঙ্গালী ঢোল আৰু ঢাক অনোৱা হ'ল। ...ষোল দিন পৰ্যন্ত বিবাহৰ মজলিচ্ ধুমধাম থাকে। অনেক খাৰ বাজি হৈছিল। প্ৰায় গুৱাহাটীৰ ভৰলুমুখৰেপৰা ফাটী বজাৰলৈ ‘বান্ধা ৰোসনাই’ হৈছিল।’ (পৃ. ৫৯)

উদ্ধৃত অংশসমূহত বংগীয় আৰু পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতি ফুকনৰ আকৰ্ষণৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে। এই আকৰ্ষণৰ মাত্ৰাই এনে মাত্ৰা পাইছিলগৈ যে ফুকনে অসমৰ লোক-নৃত্য পৰম্পৰাকো ‘অশ্লীল’ হিচাপে গণ্য কৰিছিল আৰু তাৰ নিৰ্মূলৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল। ফুকনৰ পিতৃ হৰিৰাম ঢেকিয়াল ফুকন, গুণাভিৰাম বৰুৱা আদিৰ ৰচনাটো লোক-সংস্কৃতিৰ প্ৰতি এই উন্নাসিকতা লক্ষ্যণীয়। আহোম-ৰাজসভাৰ মৰ্যাদাপূৰ্ণ বিহু-সংস্কৃতিক হৰিৰাম ঢেকিয়াল ফুকন, আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন, গুণাভিৰাম বৰুৱাৰ দৰে অগ্ৰণী অসমীয়াই অৱজ্ঞা কৰাৰ নেপথ্যত নিঃসন্দেহে আছিল ঔপনিৱেশিক আধুনিকতা আৰু বংগীয়ৰ প্ৰভাৱ।

ঔপনিৱেশিক ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজনতে শাসক পক্ষৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আনন্দৰামক গঢ়ি তোলা হৈছিল। মেথী আৰু জেনকিন্স চাহাবৰ অনুপ্ৰেৰণা আৰু সহায়-সহযোগিতা আনন্দৰামে পঢ়ি থকা কালছোৱাৰ লগতে পৰৱৰ্তী চাকৰি-জীৱনতো লাভ কৰিছিল। আনন্দৰামে ছাব্ এচিষ্টেণ্ট কমিছনাৰ পদ লাভ কৰোঁতে মেথী চাহাবে আনন্দৰামলৈ দিয়া শুভ-বাৰ্তা গুণাভিৰাম বৰুৱাই এনেদৰে উদ্ধৃত কৰিছে— “তোমাৰ উন্নতিত সন্তোষ পালোঁ। দেখা তুমি যদি কৰ্ণেল জেনকিন্চ আৰু মোৰ পৰামৰ্শ শুনি কলিকতালৈ নগ'লাহেঁতেন, তাত ভালকৈ নপঢ়িলাহেঁতেন, তুমি সমুদায় জীৱন দৰিদ্ৰ আৰু সঙ্ক্ৰমহীন হ'লাহেঁতেন। এতিয়া তুমি অসম দেশত কাম কৰা বঙ্গালী আৰু অসমীয়া সকলোতকৈ ডাঙ্গৰ বিষয় পাইছা আৰু ইমান উচ্চ বেতন পোৱা আৰু ডাঙ্গৰ বিষয় পোৱা তুমিয়েই প্ৰথম। তুমি যে জেনকিন্চ চাহাবৰ অনুগ্ৰহ বুজিব পাৰিছা ইয়াক তোমাৰ নিজৰ চৰিত্ৰ আৰু বৈষয়িক কাৰ্য্যৰ দ্বাৰাই দেখুৱাবা আৰু গবৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ হ'বা (পৃ. ১১১-১১২)।” আনন্দৰামে ঔপনিৱেশিক প্ৰশাসনৰ প্ৰতি এই কৃতজ্ঞতা প্ৰদৰ্শনত কৃপণালি কৰা নাছিল। এক সীমাৰেখাৰ ভিতৰত থাকি বিভিন্ন বিষয়ৰ দাবী জনাইছিল যদিও ৰাজনৈতিক বিষয়ৰ পৰা তেখেতে দূৰত্ব বজাই ৰাখিছিল। মণিৰাম দেৱানে ব্ৰিটিছৰ বিৰোধিতা কৰি মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত হোৱাৰ সময়ত আনন্দৰামে নগাঁৱত জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট আৰু সদৰ আমিনৰ চাকৰি কৰি আছিল। চিপাহী বিদ্ৰোহ প্ৰসংগত আনন্দৰাম আৰু গুণাভিৰাম দুয়োজনৰে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ আভাস জীৱন

চৰিত্ৰত পোৱা যায়— “মে মাহত পশ্চিম প্ৰদেশৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সন্বাদ আহিল। আজি ইঠাইত কালি সিঠাইত পল্টন দ্ৰোহী হৈ ইংৰাজৰ প্ৰতি অত্যাচাৰ কৰা বাৰ্তা আহিল। ...নানা দেশৰ উৎপাতৰ বাৰ্তা সময়ে সময়ে শুনি ফুকন বৰ দুখিত আৰু চিন্তিত হ'ল। তেওঁ চাহাবসকললৈ লিখিলে যে অসমীয়া মানুহৰপৰা গবৰ্ণমেণ্টৰ প্ৰতি কোনো প্ৰকাৰ বিদ্ৰোহিতা হ'ব নোৱাৰে।” (পৃ. ১৩৬) মন কৰিবলগীয়া যে গুণাভিৰামৰ ব্যাখ্যাত ইংৰাজৰ প্ৰতি হোৱা অত্যাচাৰেহে প্ৰাধান্য পাইছে, চিপাহী-বিদ্ৰোহ কঠোৰ হাতেৰে দমন কৰাৰ ঔপনিৱেশিক কাৰ্যপন্থাৰ প্ৰতিফলন তাত নাই। আনন্দৰাম এই বিদ্ৰোহৰ বাবে দুঃখিত আৰু এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে অনুতপ্ত হৈছে। অৱশ্যে বঞ্জিৎ কুমাৰ দেৱ গোস্বামীয়ে আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনক ‘ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাদৰ স্বাৰ্থপৰতা আৰু নিঃকিনতাৰ প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয় আলোচক’ হিচাপে অভিহিত কৰি তেখেতে লিখিছে— ‘অসমীয়া লৰাৰ মিত্ৰ (১৮৪৯)তেই হওক, মিলছলৈ দিয়া প্ৰতিবেদন *Observations on the Administration of the Province of Assam* (১৮৫৩)তেই হওক, *A Few Remarks on the Assamese Language and on Vernacular Education in Assam* (১৮৫৫)তেই হওক চৰকাৰী নীতিৰ প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষ সমালোচনা ফুকনৰ ৰচনাৰ মন কৰিবলগীয়া বৈশিষ্ট্য (প্ৰবন্ধ, পৃ. ৭৭)।

আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ জীৱন-চৰিত্ৰ সন্দৰ্ভত গোবিন্দ প্ৰসাদ শৰ্মাই লিখিছে— “অসমীয়া সাহিত্যৰ এয়া প্ৰথম জীৱনী হলেও, প্ৰথম কিতাপৰ সাধাৰণ দুৰ্বলতাবোৰৰ পৰা মুক্ত এই জীৱনী অসমীয়া জীৱনী সাহিত্যৰ এখনি মূল্যবান গ্ৰন্থ। অৱশ্যে ঢেকিয়াল ফুকন মানুহজনৰ জীৱনটো ইয়াত যেনেকৈ ফুটাই তোলা হৈছে, ঢেকিয়াল ফুকন মানুহজন সিমান স্পষ্টকৈ ইয়াত ফুটি উঠা নাই। কলাৰ দিশটো বৰ উন্নত নহয় বাবে ই এনে হৈছে (জীৱনী আৰু আত্মজীৱনী, পৃ. ৭৬)। তদুপৰি যোগেন্দ্ৰনাৰায়ণ ভূঞাৰ ভাষাত আনন্দৰামৰ ‘আধ্যাত্মিক উত্তৰাধিকাৰী’ গুণাভিৰামৰ দৃষ্টিত আনন্দৰামৰ জীৱনৰ এই বিৱৰণত প্ৰশস্তি আৰু আনুগত্য গভীৰভাৱে শিপাই আছে।

হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ (১৮৩৫-১৮৯৬)ৰ আত্মজীৱন চৰিত

হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ ‘আত্মজীৱন চৰিত’ (১৮৯২ চনৰ জোনাকীৰ ২য় ভাগত প্ৰকাশিত)ৰ জৰিয়তে উনবিংশ শতিকাত আত্মজীৱনীমূলক সাহিত্যৰ সূচনা হয়। প্ৰাঞ্জল গদ্যত লিখিত হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ এই সংক্ষিপ্ত পৰিসৰৰ ৰচনাখনৰ মাজেৰে সমকালীন সময় আৰু লেখকৰ দৃষ্টিভংগীৰ কেতবোৰ দিশ প্ৰকাশিত হৈছে। অসমীয়া ভাষা-সাহিত্যৰ ওজা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা আছিল অসমৰ

ঔপনিবেশিক প্ৰশাসনৰ আৰম্ভণী পৰ্বৰ উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ অন্যতম প্ৰতিনিধি। হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ পূৰ্বপুৰুষে জয়ধ্বজ সিংহৰ ৰাজত্বকাল (১৬৪৯-১৬৫৩)ৰ পৰাই বিশেষ সা-সুবিধা ভোগ কৰি আহিছিল। তেখেতৰ উপৰিপুৰুষ, কান্যকুজদেশীয় ব্ৰাহ্মণ কলিবৰে জয়ধ্বজ সিংহৰ ৰাজত্বকালত অসমলৈ আহি বেজবৰুৱা খিতাপৰ লগতে উত্তৰ লখিমপুৰ আদি ঠাইত ১,০০০ পুৰা মাটি, অনেক ধন-ধান্য আৰু দাস-দাসী পায়। তেওঁৰ সন্তান সন্ততিয়েও সেইদৰে আহোম-ৰাজত্বত ভোগ কৰিছিল (প্ৰবন্ধ, পৃ. ১২৪)। হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই আত্মচৰিতত এই সম্বন্ধে লিখিছে— “আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে অসম-ৰজাৰ পৰা যি বিষয় পাইছিল, সেইবোৰ লিখিবৰ সকাম নাই, কিয়নো সেই কথাৰ অলপ-অচৰপ এই দেশৰ প্ৰায় সকলো মানুহৰ জনা আছে। অসম ইংৰাজৰ ৰাজ্য হোৱাৰ কিছুমান বছৰৰ মূৰত মুক্তাৰাম বৰুৱা নিজ মিছামৰা মৌজাৰ মৌজাদাৰ হয়, আৰু মৰণ কাললৈকে সেই বিষয়কে ভোগ কৰি আছিল”। হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ এই অভিজাত উচ্চবংশীয় অতীতে ঔপনিবেশিক শাসন-পৰ্বত তেখেতক প্ৰশাসনিক দায়িত্ব লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভাৱে সহায় কৰিছিল। ব্ৰিটিছ পুঁজি আৰু শাসন ব্যৱস্থাৰ বিৰোধিতা কৰি মণিৰাম বৰভাণ্ডাৰ বৰুৱাই মৃত্যুদণ্ডেৰে দণ্ডিত হোৱাৰ ঘটনাৰ সৈতে ডেকা বয়সতে পৰিচিত হোৱা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই ব্ৰিটিছৰ সৈতে সহযোগ আৰু সহায়তাৰ মাজেৰেই ভাষা-সাহিত্যৰ সেৱা কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। তেখেতৰ বৃত্তিগত জীৱনৰ আভাসো ৰচনাখনৰ জৰিয়তে প্ৰকাশিত হৈছে। সমকালীন আধুনিক চিন্তাধাৰাক গ্ৰহণেৰে উদাৰ মানসিকতাৰ পৰিচয় দিয়া হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই সজোৰে কু-সংস্কাৰৰ বিৰোধ, বিধৱা-বিবাহৰ সমৰ্থন আৰু স্ত্ৰী-শিক্ষাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিছিল। নাৰী-পুৰুষৰ সমমৰ্যাদাৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিয়া হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাই “আত্মজীৱন চৰিত”ত লিখিছে—

“মতা তিবোতা দুটা সমান জীৱ। ভোক, পিয়াহ, টোপনি, বোধ, ইচ্ছা, অংগ, প্ৰত্যংগ, জন্ম, মৰণ দুয়োৰে সমান, তথাপি এটাৰ যি স্বত্ব আছে, আনটোৰ সি নাই বোলা কিমান অন্যায়ে, ইয়াক যাৰ অলপমান জ্ঞান আছে, সিও বুজিব পাৰে।”

“মই গুৱাহাটীলৈ অহাৰ আগেয়েই বিয়া কৰি মোৰ ভাৰ্য্যাক ঘৰলৈ আনিছিলোঁ, আৰু মই শিৱসাগৰ এৰি অহাৰ সময়ত তেওঁ সগৰ্ভা আছিল, পাচে ইং ১৮৬৩ শকত এটা ছোৱালী পাই ১৮৬৫ শকৰ নৱেম্বৰ মাহত জহনী-ৰোগৰ (৪৭) হাতত প্ৰাণ সমৰ্পিলে। মই পুনৰায় বিয়া নকৰিলোঁ। আজি কালি আমাৰ সমাজৰ অৱস্থালৈ চাই ভাৰ্য্যা-মৰা পুৰুষে পুনৰায় বিয়া-কৰা গোটেই নিন্দনীয়। মই ভাবি চলোঁ— “মোৰ ভাৰ্য্যাৰ নহৈ মোৰ মৃত্যু হোৱা হ’লে তেওঁৰ কি অৱস্থা হ’লহেঁতেন। তেওঁ মৰিছে, তথাপি মোৰ ইচ্ছা হ’লেই মই এটা কিয় তিনটা বা অধিক বিয়া কৰিব পাৰোঁচ কিন্তু বিধৱা হোৱাৰ পাছত পুনৰ বিয়াৰ নাম-লোৱা মাত্ৰকেই তেওঁৰ জাতি গ’লহেঁতেন—

সমাজে বৰ্জিলেহঁতেন আৰু তেওঁ জীয়াততে মৰা যেন হৈ থাকিলেহঁতেন, ই কেনে অসম্ভৱ কেনে অযুগুত!!! এতেকে পুনৰায় বিয়া-কৰা মোৰ উচিত নহয়।”

উনবিংশ শতিকা অসমৰ ইতিহাসৰ এছোৱা জটিল আৰু বৰ্ণিল সময়। সমকালীন সময়ৰ সমাজ-বাস্তৱতা আৰু বৌদ্ধিক বিৱৰ্তনৰ বিভিন্ন দিশৰ উপলব্ধি আৰু অধ্যয়নত জীৱন-লেখাৰ এই পাঠসমূহৰ বিশেষ ভূমিকা আছে। বিদ্যায়তনিক পৰিসৰত জীৱন-লেখাৰ অধ্যয়নে শেহতীয়াকৈ বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, যাৰ অন্তৰালত আছে ডেভিদ আৰ্ণল্ড আৰু ষ্টুৱাৰ্ট ব্লেকবাৰ্ণে অৱতাৰণা কৰা “a new-found skepticism toward sweeping generalizations and grand theories of social change, and hence a move toward a more nuanced, multi-stranded understanding of society and a greater recognition of the heterogeneity of human lives and lived experience, even under overarching systems of patriarchy and colonialism.” (*Telling Lives in India: Biography, Autobiography and Life History*, p. 1) এনে দিশৰ পৰাও উনবিংশ শতিকাৰ জীৱন-লেখাৰ পাঠসমূহে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰি আহিছে। শেহতীয়া ইতিহাস-চৰ্চাইও জীৱন-লেখাৰ অধ্যয়নক প্ৰাধান্য দিছে— “Though historians have traditionally mistrusted personal narratives as critical documents, in recent decades experimentation and theorising on forms of life writing from the field of history have grown substantially, as historians discuss how autobiographical narrative may contribute to understanding both the past and the processes of accessing it.” (“History and Autobiography: The Logics of a Convergence”, *Life Writing*, p. 503)

গ্ৰন্থপঞ্জী

১. গোস্বামী, বঞ্জিৎ কুমাৰ দেৱ, সম্পা. *অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী*, এবিলেক, ২০১৫.
২. ——. *প্ৰবন্ধ*, লয়াৰ্ছ, ২০১৯.
৩. চৌধুৰী, প্ৰসেনজিৎ. *উনবিংশ শতিকাঃ সমাজ আৰু সাহিত্য*, ষ্টুডেণ্টচ্ ষ্ট’ৰচ্, ২০০১.
৪. ডেকা, সঞ্জীৱ পল, সম্পা. *আৰ্হি তিব্বতা আৰু অন্যান্য বচনা*, বান্ধৱ, ২০১৯.
৫. দাস, শোণিত বিজয় আৰু মুনীৰ বায়ন, সম্পা. *হীৰেন গোহাঁই বচনাৱলী*, কথা, ২০১৪.
৬. নেওগ, মহেশ্বৰ, সম্পা. *অৰুনোদই ১৮৪৬-১৮৫৪*, অসম প্ৰকাশন পৰিষদ, ১৯৮৩.

৭. বৰদলৈ, কুমুদ চন্দ্ৰ. সম্পা. *সদৰামীনৰ আত্মজীৱনী*, নৱজীৱন প্ৰেছ, ১৯৬০.
৮. বৰুৱা, গুণাভিৰাম. *আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকনৰ জীৱন চৰিত্ৰ*, ১৯৯২.
৯. বৰা, জয়ন্ত কুমাৰ. *বিষয় আৰু ব্যাখ্যা*, বনলতা, ডিব্ৰুগড়, ২০১৭.
১০. বৰগোহাঞি, হোমেন, সম্পা. *অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী*, এবিলেক, ২০১২.
১১. ভট্টাচাৰ্য, বসন্ত কুমাৰ, সম্পা. *অৰুনোদই ১৮৫৫-১৮৬০*, অসম সাহিত্য সভা, ২০১৮.
১২. ভট্টাচাৰ্য, বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ. *ডেৰশ বছৰৰ অসমীয়া সংস্কৃতিত এডুমুকি*, অসম প্ৰকাশন পৰিষদ, ৬ষ্ঠ প্ৰকাশ, ২০১২.
১৩. ভূঞা, যোগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ, সম্পা. *অসমীয়া লৰাৰ মিত্ৰ* (১৮৪৯), দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় কাণ্ড, পুনৰ্মুদ্ৰণ, ১৯৯৯.
১৪. মহন্ত, প্ৰফুল্ল. *অসমীয়া মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ ইতিহাস* (১৯৯১), পূৰ্বাঞ্চল প্ৰকাশ, ২০২১.
১৫. শৰ্মা, গোবিন্দ প্ৰসাদ. *জীৱনী আৰু আত্মজীৱনী* (২০০৯), বনলতা, ২০১৪.
১৬. শইকীয়া, নগেন, সম্পা. *জোনাকী* একত্ৰ সংকলন, অসম সাহিত্য সভা, ২০০১.
১৭. ——. *আসাম-বন্ধু* একত্ৰ সংকলন, অসম প্ৰকাশন পৰিষদ, ১৯৮৪.
১৮. ——. *উনবিংশ শতিকাৰ পোহৰত আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য*, কৌস্তভ, ২০১৪.
১৯. Arnold, David and Stuart Blackburn, ed. *Telling Lives in India: Biography, Autobiography and Life History*, Indiana UP, 2004.
২০. Jaume, Aurell & Rocio G. Davis. “History and Autobiography: The Logics of a Convergence”, *Life Writing*, Taylor and Francis, 16:4, 2019, p. 503.
২১. Misra, Tilottoma. *Literature and Society in Assam*, Omsons Publication, 1987.
২২. Saikia, Nagen. *Background of Modern Assamese Literature* (1998), Purbanchal Prakash, 2011.
২৩. Smith, Sidonie and Julia Watson. *Reading Autobiography: A Guide for Interpreting Life Narratives*, University of Minnesota Press, 2001.